

Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Derecho

Máster Universitario en Derecho de la Ordenación del Territorio
y del Urbanismo

Análisis de la normativa sobre patrimonio cultural
de España: estudio crítico de incongruencias
en este corpus normativo

Analysis of the regulations on cultural heritage
in Spain: critical study of inconsistencies
in this normative corpus

Trabajo fin de estudio presentado por:	Luis Felipe Saldarriaga
Tipo de trabajo:	Trabajo Fin de Máster - TFM
Director:	Dr. Francisco de la Torre Olid
Fecha:	10 de septiembre de 2024

Resumen

Este documento se redacta considerando la relevancia que internacionalmente, en consenso con la ONU, la UNESCO, la Unión Europea, la OEA y los Estados miembros de estas instituciones se le ha otorgado al patrimonio cultural, lo que orienta a que el régimen jurídico en cuanto a su salvaguardia sea de gran valor para la humanidad, para los Estados y sus comunidades.

En España el tema ha contado con mayor atención desde la CE y la expedición de la LPHE, que incluye normas de gran valor para el desarrollo de la legislación autonómica y municipal.

De acuerdo con lo anterior, se parte de la definición de diferentes tipos de incongruencias y de un análisis detallado de la legislación que en España constituye el régimen jurídico para la salvaguardia del patrimonio cultural, especialmente la LPHE, con el fin de formular una propuesta de solución a la situación planteada.

Palabras clave: Bienes de Interés Cultural; Centros Históricos; incongruencias jurídicas; Ordenación Territorial; Patrimonio Cultural.

Abstract

This paper is written considering the relevance that internationally, in consensus with the UN, UNESCO, the European Union, the OAS and the member states of these institutions, has been given to cultural heritage, which guides that the legal regime regarding its safeguarding to be of great value for humanity, for States and their communities.

In Spain, the issue has received greater attention since the EC and the promulgation of the LPHE, which includes norms of great value for the development of regional and municipal legislation.

In accordance with the above, we start from the definition of different types of inconsistencies and a detailed analysis of the legislation that in Spain constitutes the legal regime for the safeguarding of cultural heritage, especially the LPHE, in order to formulate a proposal for solution to the situation raised.

Keywords:

Goods of Cultural Interest; Historical Centres; legal inconsistencies; land use planning; Cultural heritage.

Índice de contenidos

1. Introducción	9
1.1. Justificación del tema elegido.....	10
1.2. Problema y finalidad del trabajo.....	10
1.3. Objetivos	11
1.3.1. Objetivo general	11
1.3.2. Objetivos específicos	11
2. Metodología	12
3. Marco teórico y desarrollo para fijar el tratamiento legal del patrimonio histórico español	12
3.1. Antecedentes normativos.....	13
3.1.1. Antecedentes normativos de la configuración del actual régimen jurídico del patrimonio histórico español	13
3.1.2. Terminología relacionada con patrimonio cultural.....	16
3.1.3. Incongruencias en la normativa española sobre patrimonio cultural	18
3.2. Marco normativo supranacional para establecer un consenso internacional que permita la protección del patrimonio cultural	20
3.2.1. Referentes internacionales para fundamentar la protección efectiva del patrimonio cultural en el mundo	20
3.2.2. Referentes normativos para fundamentar la protección efectiva del patrimonio cultural en Europa	21
3.3. Marco normativo español para contribuir al consenso internacional tendiente a la protección del patrimonio cultural.....	23

3.3.1.	Referentes constitucionales para fundamentar la protección efectiva del patrimonio histórico español	23
3.3.2.	Referente estatal para fundamentar la efectiva protección del patrimonio histórico español	25
3.3.3.	Referentes autonómicos para fundamentar la efectiva protección del patrimonio cultural en las CCAA de España	27
3.3.4.	Referentes locales para fundamentar la efectiva protección del patrimonio cultural en los Municipios de España	30
3.3.5.	Anteproyecto de Ley por la que se modifican la LPHE y la LPCI.....	31
3.4.	Relación de la normativa patrimonial con otros corpus normativos de España.....	33
3.4.1.	Relación con el corpus normativo de la ordenación del territorio	33
4.	Propuesta para la fijación de criterios de lege ferenda	35
4.1.	Los sintagmas «patrimonio cultural» y «patrimonio histórico» en la legislación patrimonial.....	35
4.2.	Inclusión del patrimonio natural en la legislación de patrimonio cultural.....	39
4.3.	Categorías de bienes protegidos establecidas en la LPHE.....	40
4.4.	El patrimonio cultural en la normativa autonómica.....	42
4.5.	El patrimonio arqueológico en el corpus normativo del patrimonio cultural español ..	43
4.6.	La categoría de «Bienes Culturales de Interés Mundial» incorporada al anteproyecto de modificación de la LPHE y la LPCI	45
4.7.	La protección del patrimonio cultural español frente a emergencias	46
4.8.	La declaración de bienes culturales establecida en la LPHE.....	48
4.9.	La legislación estatal referente al patrimonio cultural español	52

4.10. El patrimonio cultural subacuático en el corpus normativo del patrimonio cultural español	54
4.11. El derecho de visita pública a los Bienes de Interés Cultural - BIC.....	56
4.12. La figura del conservador-restaurador en la legislación de patrimonio cultural de España	59
5. Conclusiones.....	61
Referencias bibliográficas.....	64
Listado de abreviaturas y siglas.....	69
Anexo A. Tabla 1. Legislación patrimonial del siglo XX	71
Anexo B. Tabla 2. Normas de la CE relacionadas con patrimonio cultural y cultura	73
Anexo C. Tabla 3. Legislación internacional sobre patrimonio cultural.....	74
Anexo D. Tabla 4. Legislación Estatal sobre patrimonio cultural	75
Anexo E. Tabla 5. Legislación autonómica sobre patrimonio cultural.....	77
Anexo F. Tabla 6. Compendio de propuestas y recomendaciones.....	82

Índice de figuras

Figura 1. Incongruencias en el régimen jurídico del patrimonio cultural	20
---	----

Índice de tablas

Anexo A. Tabla 1. Legislación patrimonial del siglo XX	71
Anexo B. Tabla 2. Normas de la CE de 1978.....	73
Anexo C. Tabla 3. Legislación internacional sobre patrimonio cultural.....	74
Anexo D. Tabla 4. Legislación Estatal sobre patrimonio cultural.....	75
Anexo E. Tabla 5. Legislación autonómica sobre patrimonio cultural.....	77
Anexo F. Tabla 6. Compendio de propuestas y recomendaciones.....	82

1. Introducción

En relación con el régimen jurídico del patrimonio cultural en España se analiza en este trabajo un conjunto importante de avances en la materia desde de la Constitución Política de 1978 (en adelante CE), y la Ley de Patrimonio Histórico Español (en adelante LPHE), prestando especial atención a las incongruencias, por cuanto generan situaciones que dificultan el cumplimiento de la legislación en este campo, lo cual afecta al Estado, a la ciudadanía y a los propietarios de los bienes de interés cultural (en adelante BIC).

En España se ha producido una amplia legislación que ha evolucionado desde el Renacimiento en el siglo XV y actualmente a partir de la CE y la expedición de la LPHE de 1985, sin olvidar la Ley sobre defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico Nacional, de 13 de mayo de 1933, ambas normas consideradas las de mayor importancia en relación con la protección del Patrimonio Histórico de España.

A lo ya planteado, es pertinente agregar que en España el régimen jurídico del patrimonio cultural guarda una estrecha relación con otros importantes ordenamientos jurídicos, por ejemplo: patrimonio natural o ambiental, turismo, urbanismo y territorio, lo que amerita la construcción y la aplicación integral de estos ordenamientos jurídicos a las distintas situaciones que se presentan con la salvaguardia del patrimonio cultural.

La CE incluye un importante articulado que ha permitido el desarrollo de la actual normativa que aboga por la salvaguardia del patrimonio cultural a partir de la LPHE y la normativa expedida por las Comunidades Autónomas (en adelante CCAA) y los Ayuntamientos.

Sin embargo, en ese amplio ordenamiento jurídico se ha construido un derecho con vacíos y desarticulación entre sus normas, lo cual ha contribuido a la generación de incongruencias, tema central de este trabajo, que pretende que haya una armonía mayor con la normativa internacional con la cual se ha establecido un consenso para la salvaguardia del patrimonio cultural español, que en esencia forma parte del patrimonio de la humanidad, al igual que los bienes culturales que albergan todos los países del planeta.

Finalmente se reitera, tal como se anticipó al inicio, que se realizará un análisis que permitirá identificar algunas incongruencias que, si bien se dan en todos los campos del derecho, en este caso se referirá a la legislación vigente en España sobre patrimonio cultural, con especial atención a la LPHE, sin olvidar su estrecha relación con el patrimonio natural o ambiental, el territorio y el urbanismo.

1.1. Justificación del tema elegido

A la par con los avances normativos, también se advierten incongruencias en la legislación, como ocurre en todos los campos del derecho, en este caso en relación con el patrimonio cultural, lo cual dificulta la aplicación de la norma, su cumplimiento y, por consiguiente, se contribuye a la congestión del sistema judicial, al incrementarse las demandas para que los jueces diriman los conflictos a los que se avoca, no solo el Estado sino también el ciudadano ante la falta de claridad jurídica encontrada en la redacción de muchas normas y sentencias.

Al analizar buena parte de la documentación que sobre la materia existe en las diferentes fuentes, especialmente la primaria, en la legislación producida desde el ámbito internacional hasta la nacional y local, se advierte una riqueza documental de gran valor para el desarrollo del trabajo, que facilitará el análisis del régimen jurídico del patrimonio cultural en España.

La investigación se justifica siempre y cuando se lleve a cabo un análisis pormenorizado de las principales normas, que conduzca a descubrir algunos avances e incongruencias y, será útil, en la medida en que se propongan algunas soluciones para subsanar la problemática que se genera con esta situación.

1.2. Problema y finalidad del trabajo

La salvaguardia del patrimonio cultural es uno de los grandes objetivos que se ha trazado la humanidad, especialmente a partir de la segunda guerra mundial, para lo cual se ha desarrollado una amplia legislación internacional, nacional y local, que no siempre es eficaz en el marco legal

por diversas razones, entre otras, las incongruencias que se presentan en el régimen jurídico, tema que se aborda en este documento.

Aunque se llevan a cabo esfuerzos por parte de los gobiernos, no son suficientes, a lo cual se suma la ambigüedad de la normatividad, que impide en gran medida su aplicación. Por lo tanto, este trabajo pretende contribuir, en buena medida, a solucionar las situaciones que se describen.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Identificar incongruencias existentes en el régimen jurídico del patrimonio cultural en España, con el fin de proponer algunas soluciones a la situación que se genera.

1.3.2. Objetivos específicos

1. Identificar incongruencias en la legislación sobre patrimonio cultural en España, en especial en la LPHE.
2. Identificar conflictos que surgen a partir de las incongruencias en el régimen jurídico del patrimonio cultural en España.
3. Identificar los niveles de la escala normativa en España, en los que se presentan incongruencias en el régimen jurídico del patrimonio cultural.
4. Definir si es viable corregir las incongruencias descubiertas en el régimen jurídico del patrimonio cultural en España.
5. Formular una propuesta para corregir algunas de las incongruencias encontradas en el régimen jurídico del patrimonio cultural en España.

2. Metodología

La investigación es jurídica, no experimental, de carácter exploratorio y descriptivo, mediante el método analítico comparativo abordando un estudio de caso, por una parte de tipo cualitativo basada en un análisis subjetivo, por cuanto se realiza a partir de la recolección de información referida a aspectos relacionados con la principal legislación que conforma el marco jurídico del patrimonio cultural en España, prestando especial atención a la LPHE.

Así mismo, es descriptiva porque será necesario plantear la percepción que se tiene de las incongruencias en el régimen jurídico del patrimonio cultural en España, con el fin de formular una propuesta que contribuya a superar algunos obstáculos que no permiten una eficaz participación ciudadana en los procesos de salvaguardia del patrimonio cultural, así como la debida actuación del Estados en estos procesos.

Por la magnitud del tema, bien puede llevar a profundizar en muchas de las materias específicas que se abordarán, teniendo en cuenta que las incongruencias en la legislación son de diferente tipo, como vacíos, antinomias, ambigüedades, inconsistencias en las normas y desarticulación con los diferentes campos con los que se relaciona el patrimonio cultural.

3. Marco teórico y desarrollo para fijar el tratamiento legal del patrimonio histórico español

En este apartado se expone un resumen de la normativa vigente y su evolución histórica, para conocer el contexto general de la legislación que conforma el régimen jurídico del patrimonio cultural en España, sin tener en cuenta todavía el tema de las incongruencias.

Este es el preámbulo del apartado 4, relacionado con el principal objetivo del trabajo, la redacción de la «Propuesta para la fijación de criterios de lege ferenda», que se redactará ahora sí, a raíz de las incongruencias encontradas en el marco normativo, una vez se analice cada caso específico.

3.1. Antecedentes normativos

3.1.1. Antecedentes normativos de la configuración del actual régimen jurídico del patrimonio histórico español

Ante un asunto tan amplio, en este apartado se hará énfasis en los antecedentes normativos solo a partir del siglo XX, dado que su desarrollo en España se remonta a la Edad Media, con el surgimiento de los señoríos, como lo expresa PAU PEDRÓN (2015, p. 371), al referirse al Patrimonio Nacional como resultado de una evolución histórica iniciada con el señorío de realengo, culminando con en el régimen actual, como parte de un patrimonio del Estado al servicio de las funciones institucionales de la Corona.

En efecto, acerca del tema de la salvaguardia del patrimonio cultural en Europa tratan muchos autores, como LÓPEZ RAMÓN (2015, p. 18 y 19), quien se refiere al Renacimiento en el siglo XV, al mencionar las acciones llevadas a cabo por los Estados pontificios para la protección de «bienes muebles e inmuebles de tipo monumental o dotados de interés histórico o arqueológico, lo cual se impulsó durante la Ilustración en siglo XVIII, que se llevó a cabo en territorio italiano, lo cual influyó para introducir en España la inquietud por este tema».

Posteriormente, mediante la Instrucción de Carlos IV de 26 de marzo de 1802 y la Real Cédula de 6 de julio de 1803 (Ley 3ª, Título XX, Libro VIII de la Novísima Recopilación), se promulgaron medidas para recoger y conservar los monumentos antiguos bajo la inspección de la Real Academia de la Historia.

Las primeras normas de protección se referían principalmente a bienes inmuebles y a partir del Real Decreto Ley de 9 de agosto de 1926 se incluyeron también los bienes muebles a la par con los inmuebles. Esta distinción entre muebles e inmuebles aparece especificada en el art. 334 del Código Civil, a saber:

1. El suelo y lo a él incorporado, como las tierras, edificios, árboles, plantas, minas, canteras y escoriales, mientras los objetos estén unidos al terreno o formen parte integrante del inmueble.
2. Los bienes, puestos al servicio de un inmueble por su propietario o, en ciertos casos, asignados a un sitio fijo, aun sin tal relación de servicio, por ejemplo, una pintura puesta a disposición de un

edificio o que formase parte de este, o una escultura. 3. Las concesiones administrativas de obras públicas y las servidumbres y demás derechos reales sobre bienes inmuebles.

Ya, a principios del siglo XX, ante la destrucción del patrimonio cultural se publicaron las primeras normas con rango de ley: la Ley de Excavaciones y Antigüedades de 1911, de 7 de julio, vigente hasta la aprobación en 1985 de la actual LPHE, y la Ley de Conservación de Monumentos Nacionales Arquitectónicos y Artísticos de 1915, de 4 de marzo.

Como manifiesta GARCÍA DE ENTERRÍA (1983, p. 578), estas normas surgen como reacción a la «pavorosa depredación del patrimonio artístico», llevada a cabo en el siglo anterior, como consecuencia de cinco grandes acontecimientos:

i) la guerra de la independencia; ii) la desamortización; iii) la desmilitarización de las ciudades, que supuso la destrucción de las murallas para dar paso a la primera gran revolución urbana; iv) el ensanche de las ciudades; y v) los planes de reforma interior, que suponen la ruptura de la trama urbana consolidada para introducir bulevares o grandes vías.

Por su parte, la Constitución de 1931 elevó a rango constitucional la protección del patrimonio histórico, incluyendo lugares naturales, al disponer en el art. 45:

i) Toda la riqueza artística e histórica del país, independiente de quien sea su dueño, constituye tesoro cultural de la Nación; por lo tanto, estará bajo la salvaguardia del Estado; ii) el Estado puede prohibir la exportación y enajenación del patrimonio cultural y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa; iii) el Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica y asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación; iv) el Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico.

Esta previsión constitucional fue desarrollada por la Ley de 13 de mayo de 1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico nacional, principal precedente legislativo anterior a la Constitución de 1978, modificada en época de Franco por la Ley de 22 de diciembre de 1955 sobre conservación del patrimonio histórico-artístico.

El año siguiente se aprobó la Ley del Suelo del 12 de mayo de 1956, sobre régimen del suelo y ordenación urbana, que introdujo un concepto de ciudad indisolublemente unida a su patrimonio histórico, que debe protegerse a través de los Planes Generales de Ordenación Urbanística (en adelante PGOU).

Para 1978, con la promulgación de la CE, como se aprecia en el apartado relacionado con el marco normativo español, se genera un nuevo panorama con el articulado relacionado con declaratoria y manejo del patrimonio cultural, que dio pie a la promulgación de la LPHE y a la asunción de competencias por parte de las CCAA, adaptando los preceptos constitucionales y de la legislación estatal a las situaciones de cada comunidad.

Así, la actual regulación del patrimonio cultural está constituida en el ámbito estatal por LPHE de 1985, dictada en desarrollo del art. 46 de la CE, acompañada de una serie de normas, siendo las principales las que se incluyen en la tabla 1 del Anexo A, en la que se aprecia un importante desarrollo legislativo, aunque con algunas incongruencias y desarticulación de unas normas con otras, a lo cual se suma la disparidad de criterios que se advierten en las leyes de patrimonio cultural de las CCAA, como se verá posteriormente.

Como complemento a este apartado, es importante hacer alusión a la relación entre patrimonio histórico y urbanismo, tema que ha incidido de forma contundente en la expedición de la normativa autonómica (a partir de las Leyes de Patrimonio Cultural) y local (a partir de los PGOU y sus instrumentos de desarrollo urbanístico), dado que tradicionalmente uno de los obstáculos que se han presentado para la protección del patrimonio cultural inmueble ha sido el enfrentamiento entre estos dos sectores de la ordenación territorial, debido a que el desarrollo urbano se veía como una amenaza para la conservación del patrimonio, y este, a su vez, como un freno para implantar nuevos modelos de desarrollo, regeneración y renovación urbana, que se concebían solo a partir de la demolición de edificaciones y conjuntos históricos calificados como «viejos», «inservibles», «desgastados» o «en ruina parcial o total», entre muchos otros epítetos que llevaban a su demolición, sin contemplar las técnicas cada vez más avanzadas de la restauración de monumentos arquitectónicos, como una alternativa viable para recuperar estos bienes y adecuarlos para los usos requeridos por las comunidades del momento.

La anterior posición se tomaba especialmente bajo el pretexto del elevado costo de la restauración, en comparación con la construcción de nuevas edificaciones, sin contemplar que no siempre es así, además de que es más costoso perder el patrimonio cultural, de difícil recuperación, por el gran valor que a este le otorga el interés histórico, que ha llevado a que tradicionalmente en España se le denomine «patrimonio histórico», en vez de «patrimonio cultural».

Afortunadamente ambos sectores ya se han imbricado, de tal manera que en el urbanismo se ha tomado conciencia de la imperante necesidad de respetar y salvaguardar el patrimonio cultural inmueble, conformado por edificaciones y conjuntos históricos que, en vez de destruirse, se pueden recuperar e integrar a los nuevos proyectos de ciudad, conservando los valores histórico, estético y artístico que han acumulado a través de la historia, otorgándole a la ciudad un plus de beneficios en diferentes campos como el cultural, estético, turístico, ambiental, paisajístico, económico, social y hasta político.

3.1.2. Terminología relacionada con patrimonio cultural

Es difícil llegar a un consenso acerca de las definiciones de patrimonio cultural, bienes culturales, patrimonio histórico y artístico, entre otros, utilizados en el ámbito internacional y en la legislación de España, dado que históricamente este se desarrolló con la expedición de normas aisladas, con una variedad de denominaciones que generan confusión, y que aún hoy prevalecen, porque se refieren a él con diferentes nombres, como: «patrimonio cultural», «patrimonio histórico», «patrimonio artístico», «patrimonio urbano», «patrimonio urbanístico», entre otros términos.

La misma CE en su art. 46 se refiere al patrimonio cultural con diferentes denominaciones al determinar que «los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España», conservando como referente lo histórico, lo artístico y lo cultural, al igual que en la legislación de principios del siglo XX, verbigracia en la Ley de 4 de marzo de 1915, sobre «Monumentos

Arquitectónicos Artísticos», vinculando al monumento con lo artístico y en el desarrollo de la norma con lo histórico.

Lo mismo sucede en el Decreto Ley de 9 de agosto de 1926 que se refiere al Tesoro Artístico Arqueológico Nacional como el conjunto de «muebles e inmuebles dignos de ser conservados para la nación por razones de Arte y Cultura» y en la ley del 13 de mayo de 1933, «Ley para la Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico Artístico Nacional».

De la misma manera, LÓPEZ RAMÓN (2017, p. 21), hace alusión a diferentes sintagmas utilizadas para referirse al patrimonio cultural, al expresar: «Hasta el extremo de poder constatarse en la actualidad el uso de una pluralidad de calificaciones («histórico», «cultural», «artístico») aplicadas sin sentido diferenciador al mismo objeto «patrimonio».

Por su parte, esa pluralidad de calificativos se percibe desde la CE cuando se refiere a «patrimonio cultural» al aludir a «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España» (art. 3); «patrimonio histórico, cultural y artístico» (art. 46); «Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional» (art. 132); «patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma» (art. 148.1.16); «defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español» (art. 149.1.28).

Sin embargo, de estas denominaciones la más empleada en el ámbito internacional es la de «Patrimonio Cultural» desde la Convención de la UNESCO celebrada en París en 1972, que trató sobre «la protección del patrimonio mundial, cultural y natural», dejando evidenciado ese binomio inseparable de patrimonio cultural y natural, al igual que lo hace FARIÑA (2010, p. 8) al afirmar: «se puede entender el patrimonio cultural como el conjunto de bienes heredados y dignos de protección que, de una forma u otra, ha producido la Humanidad, frente al legado de la naturaleza al que suele aplicarse la expresión de Patrimonio Natural».

En ese sentido, la legislación anterior a la CE incluye una mayor variedad de términos, al igual que algunas de las leyes autonómicas de «patrimonio histórico», en contraste con otras de «patrimonio cultural», pese a que esta última legislación es posterior a la CE de 1978, en la que se alude indistintamente a «patrimonio cultural» y «patrimonio histórico».

En cuanto a las leyes autonómicas relacionadas con patrimonio cultural se tratará más adelante, a fin de mostrar cómo estas en general se han actualizado en ese sentido desde el mismo nombre de la norma.

Acerca de este tema se hará alusión en el apartado 4, relacionado con la propuesta para la fijación de criterios de lege ferenda.

3.1.3. Incongruencias en la normativa española sobre patrimonio cultural

La estructura del régimen jurídico del patrimonio cultural en España está constituida por tratados internacionales, legislación de la Unión Europea, preceptos constitucionales, leyes, decretos, y actos jurídicos de carácter normativo expedidos por las autoridades administrativas en los ámbitos nacional, autonómico y municipal.

No obstante, el régimen jurídico en todos los campos del derecho presenta incongruencias que se descubren generalmente en el momento de aplicar la norma, lo cual lleva a confusiones por las diferentes interpretaciones que surgen, hechas tanto por el lego como por el docto en la materia.

Conforme a lo planteado, es pertinente mencionar cuáles son las incongruencias para tener en cuenta, a saber:

i) vacíos o lagunas legales; ii) antinomias; iii) desarticulación de la norma; iv) inconsistencias; y, v) ambigüedades.

Acerca de los vacíos legales y las lagunas jurídicas, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico solo define la laguna legal o laguna normativa como «inexistencia de regulación para un supuesto de hecho, que no ha sido contemplado por el ordenamiento».

En este orden de ideas, aunque algunos consideran que los vacíos legales se asemejan a las lagunas legales, hay diferencias, por cuanto los primeros se presentan por ausencia normativa, es decir, cuando no existe en el sistema jurídico una norma aplicable.

Por otra parte, las lagunas jurídicas se presentan cuando para un hecho específico, aunque no se cuente con una norma aplicable, sí se cuenta con una norma preestablecida que puede aplicarse al caso concreto.

Sin embargo, al respecto, RUBIO-CORREA (2011, p. 261), al referirse a las lagunas del derecho afirma: «La laguna del Derecho puede ser definida como aquel suceso para el que no existe norma jurídica aplicable, pero que se considera que debiera estar regulado por el sistema jurídico. Estrictamente hablando, el suceso que da origen a la laguna no está previsto en ninguno de los supuestos existentes en las normas vigentes del sistema jurídico, o puede ocurrir también que, a la consecuencia prevista, deba añadirse otra no prevista para el mismo supuesto».

Por su parte, el término antinomia es definida en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, como: «Contradicción real o aparente entre dos principios o leyes, o entre dos pasajes de una misma ley».

Según GUERRERO (2020, p. 236), a la hora de valorar una antinomia, se presentan consecuencias jurídicas diversas frente a una misma situación fáctica y resalta que «La actividad legislativa genera antinomias, pues como quedó indicado, es fácticamente imposible que, en un país de tradición romano-germánica, el legislador verifique toda la normativa vigente a fin de asegurarse que la nueva normativa que pretende expedir no va a contradecir ninguna norma preexistente».

Es pertinente aclarar que este trabajo se refiere en algunos casos a antinomias, pero en general lo hará más a vacíos o lagunas legales, que afectan al derecho legislado o regulado, no tanto a las lagunas o vacíos del derecho, que afectan a la totalidad del sistema jurídico o normativo, en este caso concreto, como ya se ha indicado, referido al patrimonio cultural en España.

En cuanto a la desarticulación, las inconsistencias y ambigüedades presentes en las normas son comunes a los vacíos legales, las lagunas legales y a las antinomias, como se muestra a continuación en la Figura 1.

Figura 1. Incongruencias en el régimen jurídico del patrimonio cultural. (Elaboración propia)

3.2. Marco normativo supranacional para establecer un consenso internacional que permita la protección del patrimonio cultural

3.2.1. Referentes internacionales para fundamentar la protección efectiva del patrimonio cultural en el mundo

El régimen jurídico para la salvaguardia del patrimonio cultural establece diferentes ámbitos de competencia porque este puede ser de interés para una ciudad, una región, un país o para la humanidad. En tal sentido, su salvaguardia es un asunto de interés mundial, así como su pérdida se constituye en un desastre para la humanidad, situación que ha llevado a la creación de consensos internacionales con sujetos que intervienen con este propósito, a saber:

i) la sociedad internacional, con la ONU, la UNESCO, la Unión Europea, la OEA; ii) los Estados miembros de la ONU; iii) los entes regionales, en el caso de España las CCAA; y, iv) los entes locales, en el caso de España los Municipios. A todos ellos les compete la adopción de medidas y

disposiciones legales para unirse en torno a la protección, no solo del patrimonio cultural, sino también del patrimonio natural, por cuanto ambos constituyen el patrimonio común de la humanidad.

En la búsqueda de ese consenso internacional para la protección del patrimonio cultural podríamos mencionar algunos antecedentes, entre los cuales se encuentra la Carta de Atenas (1931 y 1933), manifiesto urbanístico creado en el IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna – CIAM, que sin ser vinculante, ha tenido una gran influencia en cuanto a la conservación del patrimonio cultural porque es el primer documento internacional que incluye recomendaciones y principios generales para la conservación y restauración de monumentos artísticos e históricos.

En este orden de ideas, en 1960 España adhirió a la Convención de La Haya para la Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado que la UNESCO aprobó en 1954, al igual que adhirió en el 2001 al Segundo Protocolo para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, hecho en la Haya el 26 de marzo de 1999.

Igualmente se destaca la Convención de la UNESCO sobre la protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural en 1972 y posteriormente, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, realizada en París en noviembre de 2001, y la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, llevada a cabo en París el 17 de noviembre de 2001.

3.2.2. Referentes normativos para fundamentar la protección efectiva del patrimonio cultural en Europa

Es pertinente aludir al papel de la Unión Europea (en adelante UE) en el ámbito cultural que está determinado en el art. 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante TFUE) que tiene como objetivo «apoyar, coordinar o complementar las actividades de los Estados miembros».

Lo anterior, «inspirándose en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa», con los objetivos definidos en el art. 3 del Tratado de la UE de «respetar la riqueza de su diversidad cultural y lingüística, y [...] velar por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo».

En este marco normativo la UE apoya: acciones de conservación del patrimonio cultural; fomenta la cooperación y los intercambios transnacionales entre las instituciones culturales de los Estados miembros; ofrece oportunidades específicas de financiación en el marco de Horizonte Europa, el Programa para el Mercado Único, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y los fondos de la política de cohesión.

Adicionalmente, la UE trabaja con organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Consejo de Europa y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos para luchar contra el tráfico de bienes culturales y promover el desarrollo económico local a través de la cultura.

Por su parte, el Consejo de Europa ha trabajado intensamente sobre la protección del patrimonio cultural, en especial el arquitectónico y el arqueológico. En estos campos, se destaca el Convenio para la Salvaguardia del Patrimonio Arquitectónico de Europa, realizado en Granada el 3 de octubre de 1985, que obliga a los Estados, entre otras acciones, a llevar un inventario de los bienes objeto de protección.

Como medidas complementarias, el art. 6 del Convenio insta a las autoridades públicas a contribuir económicamente para el mantenimiento y restauración del patrimonio arquitectónico situado en sus territorios, y a alentar las iniciativas privadas para mantener y restaurar este patrimonio.

En el campo arqueológico, el Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico, celebrado en Londres en 1969, revisado en Malta en 1992, en el art. 2.1 impone gestionar un inventario del patrimonio arqueológico, así como una clasificación de monumentos y de zonas protegidas. También obliga, en el art. 5.1 a la participación de los arqueólogos en las políticas de ordenación, así como en las distintas fases de los programas de ordenación territorial,

garantizando la colaboración sistemática y coordinación entre arqueólogos, urbanistas y planificadores para poder modificar los planes, con la provisión de fondos para realizar los procesos arqueológicos.

Es notoria la especial atención que se presta al patrimonio arqueológico, a la par del arquitectónico, desde la normativa europea y la española, aspecto positivo porque como se verá más adelante en el apartado 4.5, revisten especial importancia por ser el más numeroso, además de dar cuenta de la historia inmemorial de la humanidad, contando con diversos valores, como histórico, estético, simbólico, científico, entre otros.

En la Tabla 3 del Anexo C se complementa información relacionada con la legislación internacional y europea que en España tiene injerencia en la salvaguardia del patrimonio cultural.

3.3. Marco normativo español para contribuir al consenso internacional tendiente a la protección del patrimonio cultural

La protección del patrimonio cultural en España, como ya se ha manifestado, con un marcado arraigo en el denominado «Patrimonio Histórico», está compuesto por un régimen jurídico, con rango de Leyes, Reales Decretos y Órdenes Ministeriales, de carácter estatal, implementado por regulaciones legales de rango autonómico y local.

Ante la amplitud del tema, en este apartado solo se hará una breve alusión a la siguiente normativa: CE, LPHE, legislación autonómica y la normativa en desarrollo con el Anteproyecto de Ley por la que se modifican la LPHE y la LPCI, que desde el mes de junio de 2021 se presentó ante el Consejo de Ministros.

3.3.1. Referentes constitucionales para fundamentar la protección efectiva del patrimonio histórico español

Como se anunció en el apartado anterior, en principio se hace alusión a la actual CE que entró en vigor el 29 de diciembre de 1978, obligando a la revisión de casi la totalidad de la normativa

existente, incluyendo lógicamente la relacionada con la protección del patrimonio histórico, máxime considerando los cambios asumidos con las Autonomías y el paso de dos a tres administraciones: la central, la autonómica y la local, lo que evidentemente implica una nueva distribución de competencias, entre las que se encuentra la protección del patrimonio histórico, tanto por parte del Estado, como por las CCAA y los municipios.

Dicho lo anterior, la CE desde su preámbulo otorga a la cultura un papel preponderante, al proclamar la voluntad de la Nación española de: «[...] Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida».

Al respecto, en varios artículos la CE hace alusión al patrimonio histórico o a competencias genéricas relacionadas con la cultura en sus múltiples campos, de los cuales se resaltan los incluidos en la Tabla 2 del Anexo B.

También se resalta que el art. 46 consagra la conservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España, convirtiendo la tutela del patrimonio cultural en valor fundamental del ordenamiento jurídico en esta materia.

Así mismo, en el art. 148.16ª se faculta a las CCAA para asumir competencias en materias relacionadas con el patrimonio monumental de su interés; y en el 149.28 el Estado se reserva la competencia exclusiva en la «Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas».

En cuanto a la distribución de competencias que prevé la CE, la normativa vigente en materia de patrimonio histórico está constituida por disposiciones de ámbito estatal, las emanadas de las asambleas legislativas de las CCAA, lo cual es clave para entender la relación entre el patrimonio histórico y el urbanismo, sectores que tradicionalmente estaban enfrentados, como se mencionó en el apartado de antecedentes de este trabajo.

Igualmente, ha de tenerse en cuenta que no solo el Estado y las CCAA ejercen competencias en la materia, sino también los Ayuntamientos, en cuanto a la conservación y custodia del patrimonio histórico comprendido en su término municipal (art. 7 de la LPHE), lógicamente en los

términos que establezca la legislación del Estado y la de las CCAA (art. 25.2.a] LBRL). Así, la distribución de competencias se configura en ese trinomio: Estado, CCAA, Municipios.

Sin embargo, estas competencias, que se podrían calificar de concurrentes, ha provocado conflictos de constitucionalidad que demuestran que su delimitación no está suficientemente clara, lo cual se resolvió en la STC 17/1991, de 31 de enero (F.J. 3º) al determinar: «Corresponde al Estado la competencia exclusiva en la defensa del Patrimonio Histórico frente a la exportación y la expoliación y las Comunidades Autónomas tendrán competencia en lo restante, en función de lo previsto en sus respectivos estatutos».

Por otra parte, vale aclarar que el patrimonio cultural al que se refiere la CE atiende no a su titularidad, sino a los valores que posee, al referirse al «histórico, cultural y artístico» incluidos en el art. 46, que reza: «Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad».

Este es otro tema complejo, en lo que atañe a la problemática que se genera para la conservación del patrimonio cultural, dado que no solo en España, sino en el mundo, la titularidad del patrimonio es de carácter público y privado; sin embargo, siendo su función pública, la responsabilidad para su protección recae directamente, no solo en el Estado, sino también en los propietarios y en un sentido amplio en la ciudadanía; responsabilidad que se asumirá en la medida en que se alcance a estimar, por todos, ese legado recibido de los antepasados con el fin de disfrutarlo y salvaguardarlo para las futuras generaciones.

3.3.2. Referente estatal para fundamentar la efectiva protección del patrimonio histórico español

Como se aprecia en la Tabla 4 del Anexo D, la legislación estatal referida al patrimonio cultural de España incluye una serie de normas, de las cuales en este apartado se tiene en cuenta la que se considera la principal entre ellas, a la vez la más reciente, aunque ya se considera longeva, es decir, la LPHE, por cuanto ha desarrollado artículos de gran importancia de la CE, entre otros, los

que tienen injerencia con: la función social de la propiedad (art. 33); la promoción y tutela del acceso a la cultura (art. 44); la garantía de la conservación y promoción del enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España (art. 46); la planificación de la actividad económica (art. 131); la regulación del Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional (art. 132); las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de patrimonio monumental (art. 148.1.16); y la competencia exclusiva del Estado en la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español (art. 149.1.28).

A su vez, como ya se mencionó, la CE consagró una nueva estructura del Estado, que organizó en tres entidades: la administración central, las administraciones autonómicas y la local, que involucra a los municipios. Esta fue una de las causas que provocaron la expedición de la LPHE en 1985, en la que se establecen las competencias de estas entidades en materia de patrimonio cultural, o sea, las del Estado, las de las CCAA y a partir de estas las de los municipios.

Con la promulgación de la LPHE, en desarrollo de lo establecido en la CE, se determinan los temas básicos relacionados con los bienes culturales en España y a la vez se definen competencias sobre patrimonio arquitectónico entre el Estado y las Comunidades Autónomas, generando la aprobación de las actuales 17 leyes autonómicas de patrimonio cultural, lo cual ha producido múltiples criterios en cuanto a su declaración y manejo, en especial en lo relacionado con las intervenciones en Bienes de Interés Cultural (en adelante BIC), máxima categoría de declaratoria del patrimonio cultural en España.

Las leyes autonómicas recogen preceptos generales de la CE y tienen la ventaja de adaptarse a las situaciones de cada comunidad, aunque no son homogéneas, al considerar que las leyes autonómicas no solo son diferentes entre ellas, porque se ajustan a la condición particular de cada comunidad, sino también porque se redactaron a lo largo de casi 20 años con modificaciones sucesivas en algunas de ellas, por lo cual los criterios recogidos en sus textos no son homogéneos dificultando una visión global de la protección del patrimonio a nivel nacional. (C. MILETO y F. VEGAS 2017, p. 73)

Sin embargo, desde la promulgación de la CE en 1978 y la LPHE en 1985, la gestión del patrimonio es competencia de las CCAA con sus propias leyes, pero en materia de centros históricos son las comunidades locales y la declaración como conjunto histórico en asentamientos urbano y rural también le corresponde a las CCAA, en cuanto a la gestión del conjunto, a través de los planes urbanísticos por el Ayuntamiento correspondiente. Al respecto, para C. MILETO y F. VEGAS (op. cit., p. 75) «Esta división de poderes puede crear en ocasiones incongruencias importantes que pueden llegar a tener trascendencia en la conservación de enteros conjuntos».

Sin embargo, vale la pena resaltar como aspectos positivos, que la LPHE determina la conservación y defensa de los bienes culturales por parte de los poderes públicos, mediante acciones de expropiación, tanteo y retracto, así como la adopción de medidas de fomento para obtener recursos para la financiación de trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, o de fomento de la creatividad artística, como el acceso al 1% Cultural¹ (art. 68.1 de la LPHE) y los beneficios fiscales para quienes participen en la salvaguardia del patrimonio cultural (Art. 69 y siguientes de la LPHE).

De igual manera, se resalta como bondad de la norma, que establece la máxima categoría de protección en los denominados BIC, figura que incluye bienes muebles e inmuebles relacionados no solo con los ámbitos artístico, histórico, arquitectónico, sino también con el científico y arqueológico, desarrollado en el Título V de la Ley, considerando las Zonas Arqueológicas dentro de la categoría de BIC de carácter inmueble.

3.3.3. Referentes autonómicos para fundamentar la efectiva protección del patrimonio cultural en las CCAA de España

Este y el siguiente apartado se referirá al patrimonio cultural, en vez de referirse al patrimonio histórico, debido al giro que ha tomado la utilización del primer término en la mayor parte de la

¹ Aumentado al 2% mediante el artículo tercero de la Ley 14/2021, de 11 de octubre, Ref. BOE-A-2021-16477, que añade el art. 1 bis al Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, modificando el artículo 68.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

legislación autonómica, que orienta la expedición de la normativa local en este campo, adelantándose, como ya se manifestó, a lo preceptuado desde la antigüedad y en la misma LPHE, en la que se alude casi siempre al término «patrimonio histórico».

Hecha esta aclaración, se precisa que en el proceso paulatino de la descentralización administrativa ocasionado por la consagración de la CE de las autonomías ha generado la transferencia de competencias del Estado en diversos ámbitos a los gobiernos autónomos, como las relacionadas con la gestión del patrimonio cultural asentado en sus territorios, que engloba su declaratoria y manejo, en lo que respecta al patrimonio monumental de interés para las CCAA (Art. 148.1.16ª. de la CE). Pero el Estado se reserva actuaciones enmarcadas en el art. 149.1. 28ª de la CE, relacionadas con la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español, que comprendes entre otras acciones, la exportación de bienes culturales y la titularidad de los archivos y museos estatales.

Con las competencias atribuidas a las CCAA en materia de patrimonio cultural, estas han promulgado sus respectivas leyes y decretos, con múltiples criterios que, aunque adaptadas a sus situaciones, pueden crear incongruencias, tema que se tratará en el apartado 4 de este trabajo.

En general, la regulación autonómica incluye diferentes categorías de patrimonio y figuras con diversas denominaciones, como «Lugares de Interés Etnológico», «Patrimonio Industrial», «Paisaje Cultural», «Lugares Culturales», «Zona Patrimonial» y «Vía Histórica», entre otros, asociados a los Planes Urbanísticos, con diferentes instrumentos como la catalogación e inventario de bienes culturales, Planes de Patrimonio, en los que se establecen procedimientos, obligaciones y protección de los bienes de interés cultural, a la luz de lo preceptuado en la legislación estatal, incluyendo los respectivos bienes culturales de titularidad autonómica.

A manera de ejemplo se cita la Ley 8/2023, de 30 de marzo de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid (en adelante LPCCM), la más reciente promulgada por una de las 17 CCAA, que derogó la Ley 3/2013 de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, en aras de actualizar la legislación que estuvo vigente en su territorio por 10 años.

La norma establece las competencias de las administraciones públicas en su territorio para la protección del «patrimonio cultural», término que incorpora, sin dejar de aludir al «Patrimonio Histórico» que se acuñó desde la antigüedad hasta la LPHE en 1985.

La reciente norma integra al patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma de Madrid no solo bienes materiales, enumerados a continuación, sino también los inmateriales, al tenor de lo determinado en el inciso d) del art. 2:

«a) Los bienes muebles e inmuebles de interés artístico, monumental, histórico, paleontológico, arqueológico, arquitectónico, etnográfico, industrial, científico y técnico, que tengan valor cultural; b) Las áreas patrimoniales como los paisajes e itinerarios culturales, los territorios y sitios históricos, los yacimientos y zonas paleontológicas y arqueológicas, los sitios etnográficos e industriales, los jardines y parques, que tengan valor artístico, arquitectónico, histórico o antropológico; c) El patrimonio documental, bibliográfico, audiovisual y digital, en cualquiera de sus formatos, que tenga valor cultural; d) El patrimonio inmaterial».

Es decir, se avanza en la inclusión de tipos de patrimonio que apenas se están teniendo en cuenta en la normativa estatal con el anteproyecto de ley para modificar la longeva LPHE y la LPCI, a saber: etnográfico, patrimonio industrial, científico y técnico; además de áreas relacionadas con patrimonio natural, como los paisajes e itinerarios culturales.

En cuanto a la creación de un nuevo Patrimonio Etnográfico, al cual se le dedica el Capítulo II de la LPCCM, se hace para preservar bienes incluidos en el art. 74, como bienes testimonio y expresión de la identidad, cultura y formas de vida tradicionales, como la arquitectura religiosa, núcleos históricos antiguos, relojes de sol anteriores al siglo XX, bienes inmateriales constituidos por los conocimientos, actividades, saberes, técnicas tradicionales, entre otros.

En otro sentido, se avanza en las competencias de las administraciones públicas, a que se refiere el Capítulo II, aquellas de la Comunidad Autónoma de Madrid y las de los municipios, así como en los niveles de protección definidos en el Capítulo XII, relativos a los bienes que pertenecen a la Comunidad Autónoma de Madrid, como: Bienes de Interés Cultural – BIC; Bienes de Interés Patrimonial – BIP y Bienes Catalogados.

3.3.4. Referentes locales para fundamentar la efectiva protección del patrimonio cultural en los Municipios de España

En este punto es conveniente empezar afirmando que la importancia de los Ayuntamientos no está reconocida en la legislación, empezando por la norma de mayor jerarquía, la CE, en la que se observa la ausencia de competencias respecto a este tema, pues sólo en el art. 137 aparece una breve mención, al disponer la organización territorial del Estado en municipios, provincias y en las CCAA que se constituyan, determinando que estas entidades «gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses». Igualmente, en el art. 140 se consagra la autonomía municipal al disponer que la Constitución garantiza la autonomía de los municipios, que gozarán de personalidad jurídica plena.

Sin embargo, no puede pasar inadvertida la labor insustituible de los Ayuntamientos, debido a que el gobierno municipal es el que está más cerca a los bienes culturales ubicados en su territorio y, por lo tanto, tiene más facilidad de acceso a ellos, cuando se requiera actuar para el cumplimiento de las obligaciones que en este campo les compete.

Como se aprecia, independientemente de la naturaleza de la norma, bien sea de régimen estatal, autonómico o local, la aproximación a los Ayuntamientos como organismos implicados en la protección del patrimonio cultural desde la construcción y evolución de la ciudad, adquiere una importancia creciente, que exige la actualización de la legislación que les permita cumplir a cabalidad con su responsabilidad en este campo.

Si bien, en la LPHE los municipios no figuran como Organismos Competentes, sino como cooperadores con los organismos competentes para su ejecución, lo hacen a través de las facultades otorgadas en la legislación autonómica y en otras normas, por ejemplo, en el art. 27.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), que autoriza al Estado y a las CCAA para delegar en los Municipios el ejercicio de sus respectivas competencias.

Al respecto, en el art. 7 de la LPHE se faculta a los Ayuntamientos para cooperar con los organismos competentes para la ejecución de la LPHE «en la conservación y custodia del

Patrimonio Histórico Español comprendido en su término municipal», así como la responsabilidad de notificar a la Administración competente «cualquier amenaza, daño o perturbación de su función social que tales bienes sufran, así como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de estos bienes».

Conforme a lo anterior, se destaca que las más importantes facultades otorgadas a los municipios por la LPHE son las relacionadas con planeamiento urbanístico y la conservación de BIC, de acuerdo con lo dispuesto en los art. 20 al 25, relacionadas en general con la redacción del plan de protección de lugares declarados Conjunto, Sitio Histórico o Zona Arqueológica, expedición de licencias una vez aprobado el plan de protección, la autorización de obras que desarrollen el planeamiento aprobado y que afecten únicamente a inmuebles que no sean Monumentos ni Jardines Históricos, ni estén comprendidos en su entorno.

Lógicamente estas normas de la LPHE se consideran un avance significativo, por cuanto le atribuyen importancia a la autonomía municipal, para el desarrollo de la labor insustituible ya mencionada, en este caso con relación a la protección del patrimonio cultural ubicado en sus territorios.

3.3.5. Anteproyecto de Ley por la que se modifican la LPHE y la LPCI

El Ministerio de Cultura y Deporte presentó el «Anteproyecto de Ley por la que se modifican la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial», el cual fue aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de junio de 2021.

El anteproyecto busca adaptar la normativa a las exigencias y desafíos a la fecha de presentación, año 2021, acorde con la adecuación que se requiere en materia de patrimonio cultural material e inmaterial por parte del Estado, que ya, a 36 años de promulgación de la LPHE es una norma longeva que requiere actualizarse a la luz de los tratados internacionales y del desarrollo normativo autonómico que, siendo posterior a la norma estatal presenta avances significativos

en relación con esta, incluyendo las nuevas amenazas que soporta el patrimonio cultural, entre otras situaciones de relevancia.

A tres años de presentación del anteproyecto y treinta y nueve de haber sido promulgada la longeva LPHE, es evidente que el anteproyecto de ley ya amerita actualizarse porque se han generado nuevas situaciones que así lo exigen.

Siguiendo la misma orientación del patrimonio cultural como Patrimonio Histórico Español, en esta materia la nueva norma plantea, ente otros temas:

- i) Actualizar y mejorar la definición de Patrimonio Histórico Español.
- ii) Precisar las condiciones para la exportación de bienes culturales con relación al Reglamento del Consejo de la Unión Europea, CE 116/2009, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la exportación de bienes culturales.
- iii) Actualizar y mejorar la eficacia del régimen de la categoría de Bien de Interés Cultural.
- iv) Actualizar el régimen de infracciones y sanciones.
- v) Incorporar nuevos tipos de patrimonio como el Patrimonio Industrial, Cinematográfico y Audiovisual y la individualización de la categoría de Paisajes Culturales.
- vi) Modificar el régimen de los Bienes de Interés Cultural.
- vii) Modificar el régimen de Patrimonio Bibliográfico.
- viii) Incrementar la protección del Patrimonio Arqueológico y Subacuático, en caso de extracción del medio marino de un bien cultural perteneciente al Patrimonio Histórico Subacuático.

En cuanto a la modificación de la Ley para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial solo se plantea:

- i) Ampliar la noción de patrimonio cultural inmaterial diferenciándolo del patrimonio etnográfico.
- ii) Adoptar las medidas necesarias para prevenir, combatir y sancionar, si se aprecia riesgo de expolio de bienes declarados como Manifestación Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial.

iii) Ampliar la documentación exigida para la tramitación de la Declaración de Manifestaciones Representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial.

3.4. Relación de la normativa patrimonial con otros corpus normativos de España

Como ya se ha mencionado, la ordenación territorial es un tema complejo, relacionado con una amplia serie de corpus normativos que se refieren a la regulación de las acciones que se llevan a cabo en el territorio (superficie terrestre, subsuelo, espacio marítimo y espacio aéreo), que incluye, entre otros: derecho urbanístico; derecho ambiental; régimen jurídico de patrimonio cultural, patrimonio ambiental, patrimonio documental, turismo, museos, paisaje, dominio público marítimo terrestre, desarrollo sostenible; etc., que en general se pueden encajar en el derecho de la ordenación del territorio; por lo tanto, este apartado se referirá, en síntesis a ese tema, sin profundizar en los múltiples campos que le atañen.

3.4.1. Relación con el corpus normativo de la ordenación del territorio

Sea lo primero acudir a lo expresado por BIELZA DE ORY y DE MIGUEL GONZÁLEZ (1997, p. 192) en relación con la integración de patrimonio natural y cultural en la ordenación del territorio, por cuanto «tradicionalmente ambos temas se han considerado por separado, de acuerdo con las denominaciones oficiales del corpus legislativo»; pero advierte que «desde las ciencias humanas, como la geografía y la sociología, se han estudiado integralmente las interacciones del hombre con el medio, los valores patrimoniales y los naturales». Así mismo, alude a la «visión global que conjuga las diversas problemáticas con enfoque multidisciplinar y plurisectorial, como concepción de base que se debe tener subsumida en toda política de ordenación del territorio».

Del mismo modo, es evidente que la cultura es transversal a todos los campos que atañen a la ordenación del territorio, siendo este un universo integrado por dos campos estrechamente ligados, que no se pueden segregar: el patrimonio cultural y el patrimonio ambiental o natural, cuya importancia se reconoce en la legislación internacional y estatal de la mayoría de países,

prácticamente al concebirlos como sujetos de derechos porque ambos se salvaguardan, no solo para las generaciones presentes, sino también para las futuras generaciones.

Al respecto, el desarrollo normativo español está integrado por un importante abanico de normas relacionadas con patrimonio natural o ambiental y otros temas como el urbanismo, cambio climático, gestión del riesgo, turismo, entre otros.

Así, en España se cuenta con un régimen jurídico de patrimonio cultural a tres escalas, acorde con lo consagrado en los art. 148 y 149 de la CE de 1978, a saber:

- i) Patrimonio Histórico Español, regulado por legislación estatal con rango de Leyes, Reales Decretos y Órdenes Ministeriales.
- ii) Patrimonio de las CCAA, regulado por legislación autonómica con rango de Leyes y Decretos.
- iii) Patrimonio de los municipios, regulado por Planes Especiales y normativas urbanísticas, que se redactan a la luz de los Planes Generales de Ordenación Urbana – PGOU y la normativa de superior jerarquía.

En el mismo sentido, España cuenta con un régimen jurídico de patrimonio natural, en las tres escalas mencionadas, con competencias estatal, autonómica y local.

Sin embargo, aunque se tenga un régimen jurídico diferente, de alguna manera el régimen jurídico del patrimonio cultural no está totalmente segregado del patrimonio natural o ambiental, pues desde las mismas disposiciones internacionales se concibe articulado; por ejemplo, desde la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, llevada a cabo por la UNESCO en la 17ª reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972, en la que se resalta el patrimonio mundial como cultural y natural.

Aunque para cada uno de estos campos del patrimonio, natural y cultural, se ha desarrollado un régimen jurídico independiente, por su carácter indivisible es lógico que este binomio tiene que considerarse articulado, no dejando al albur de la aplicación de cada normativa la salvaguardia de cada uno en forma independiente.

4. Propuesta para la fijación de criterios de lege ferenda

En este apartado se tratará el tema de forma general, abordando las incongruencias en las principales normas, pero en especial en la LPHE, que es la norma específica en el ámbito estatal para la protección del patrimonio cultural, sin olvidar el anteproyecto de reglamentación que incluye esta norma y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial – LPCI, dejando sentado que tanto en la LPHE como en el anteproyecto de modificación se presentan las situaciones que a continuación se describirán y que se resumen en la Tabla 6 del Anexo F.

4.1. Los sintagmas «patrimonio cultural» y «patrimonio histórico» en la legislación patrimonial

Al respecto, se refiere RODRÍGUEZ TEMIÑO (2010, p. 86) al aludir a la legislación autonómica, en relación con el empleo del sintagma «patrimonio cultural» utilizado en los preámbulos de sus leyes, en lugar del clásico «patrimonio histórico», aclarando que la primera en habilitarlo fue la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco², aconsejando el cambio de nombre porque «patrimonio cultural abarca un conjunto de bienes más amplio que el de patrimonio histórico, en el que caben determinados elementos inmateriales, como manifestaciones de la cultura tradicional y popular». Sin embargo, para él, ambas denominaciones (patrimonio histórico y patrimonio cultural) no engloban realidades distintas porque siguiendo los preceptos de la LPHE todas las leyes autonómicas hablan de valores históricos, artísticos, arqueológicos, etc.

Por el contrario, para FARIÑA (op. cit, p. 9), le resulta curioso que la LPHE, que en su preámbulo se refiere solo al Patrimonio Histórico Español, después lo defina de una forma de las más

² Lógicamente el sintagma patrimonio cultural aún se conserva en la vigente Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

comprendidas para él, y asevera: «Lo que hace todavía más extraño que su título no sea el de *Ley del Patrimonio Cultural español (sic)*».

Pero, si bien parece un tema de menor importancia, genera inconsistencias de relevancia al momento de interpretar la norma. El sintagma «patrimonio cultural» se menciona dos veces en la CE de 1978, (arts. 3.3 y 149.1. 28ª), y «patrimonio histórico» se encuentra una vez, aludiendo en el art. 46 a la garantía de protección que los poderes públicos deben garantizar a la conservación, promoción y el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España.

En cuanto a la LPHE el sintagma «patrimonio cultural» aparece una vez en el art. 1.2, al referirse al patrimonio cultural inmaterial, como parte del «Patrimonio Histórico Español» y «patrimonio histórico» aparece noventa y seis veces, siguiendo la denominación otorgada en la CE.

Así, el patrimonio cultural en la legislación antigua y la misma legislación estatal de España del siglo XX, como se muestra en la Tabla 1 del Anexo A, en general se circunscribía a la protección del patrimonio histórico, artístico y monumental; y, muy poco se refería a este como patrimonio cultural o una denominación similar.

Actualmente el concepto de patrimonio cultural se ha expandido notablemente, incluyendo un amplio campo que abarca tanto los bienes materiales como las manifestaciones inmateriales, dejando ambigua las denominaciones que se refieren a lo histórico, lo artístico y lo monumental, entre otras denominaciones.

Conforme a lo hasta acá expuesto, vale la pena aclarar que la Ley 16/1985, de 25 de junio, que se denomina «Ley del Patrimonio Histórico Español», como su nombre lo indica, hace un marcado énfasis en el aspecto histórico, tal vez por ser el principal valor que se le atribuye a los bienes culturales, como ya se mencionó, desde la antigüedad.

Ante la especificidad del nombre de la norma estatal, en lo que atañe a lo «histórico», vale la pena analizar, si más bien debiera llamarse «Ley del Patrimonio Cultural Español», como lo propone FARIÑA (op. cit, p. 9.), nombre genérico que abarca los valores o el interés para tener en cuenta

en la declaración de bienes culturales, definidos ambiguamente en el art. 15 de la LPHE, dependiendo de la clasificación del bien, a saber:

- i) Monumentos que constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal siempre que tengan interés histórico, artístico, científico o social.
- ii) Jardín Histórico, de interés en función de su origen o pasado histórico o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos.
- iii) Conjunto Histórico, con estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad.
- iv) Sitio Histórico, con valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico.
- v) Zona Arqueológica (esta norma no define valores).

En este caso, se podría unificar en BIC estas cinco categorías, con la misma afectación posterior a la declaratoria, haciendo la salvedad que se trata de un BIC clasificado como Monumento, Conjunto Histórico, Sitio Histórico, etc.

Volviendo al tema, por el nombre de la ley, se infiere que esta trata solo de bienes de valor histórico, por su antigüedad, lo cual difiere del espíritu y el contenido de la norma, que desarrolla preceptos para la salvaguardia de bienes de interés cultural de todas las épocas, incluida la contemporánea, e incluso en algunos casos, se refiere al patrimonio cultural inmaterial, del cual se ocupa específicamente la LPCI del 2015.

Otro aspecto relacionado con el tema anterior es el que atañe a la valoración de los bienes culturales, así referido al interés histórico, artístico, científico, etc., que en forma práctica y con más lógica podría catalogarse en cuatro valores, como:

i) valor histórico; ii) valor estético; iii) valor simbólico; y, iv) valor científico, como ya se define en algunos países como Colombia³, cuya valoración incluye los tres primeros, faltando solo el cuarto valor, el científico, que vale la pena considerar, como sí se considera en la LPHE.

En este sentido la LPHE es ambigua, porque en el Preámbulo se refiere a «bienes de valor histórico, artístico, científico o técnico que conforman la aportación de España a la cultura universal», pero no los denomina valores porque en el art. 1.2 se refiere a objetos muebles de «interés» artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico; al igual que en el art. 15.1 al referirse a monumentos que tengan «interés» histórico, artístico, científico o social; es decir, se cambia «valor», por «interés», que en este caso crea confusión, porque aunque en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua aparecen como sinónimos, referidos a «Rédito, fruto o producto de una hacienda, estado o empleo» o al «Valor de algo» en relación con su importancia, siendo este último caso el que aplicaría para considerar ambos vocablos como sinónimos.

Retomando el tema de la valoración propuesta, se resalta que, con uno o varios de esos cuatro valores propuestos, el bien mueble o inmueble ameritaría declararse en cualquier ámbito, es decir, estatal, autonómico o municipal, previa demostración de esa valoración y el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin, consignados en el documento técnico respectivo.

Igualmente, en aras de hacer claridad para la declaración de los bienes de interés cultural, se pueden asumir criterios de valoración que permitan atribuir los valores mencionados. En la legislación de Colombia se resumen en diez, a saber:

1. Antigüedad;
2. Autoría;
3. Autenticidad;
4. Constitución del bien;
5. Forma;
6. Estado de conservación;
7. Contexto ambiental;
8. Contexto urbano;
9. Contexto físico;
10. Representatividad y contextualización sociocultural. (Art. 2.4.1.2 del Decreto 1080 de 2015).

³ Presidencia de la República de Colombia. Art. 2.4.1.2 del Decreto 1080 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. 26 de mayo de 2015.

Esta valoración con sus diez criterios, se pueden aplicar al amplio campo del patrimonio material tanto mueble como inmueble, en los que se pueden incluir los definidos en las tres escalas ya mencionadas del patrimonio cultural español, relativas a la estatal, la autonómica y la local; esta última, de los municipios.

En lo que respecta a los inventarios, se podría establecer, así como existe para los bienes muebles, el inventario de Bienes Inmuebles de Interés Cultural, previo a la declaratoria, al igual que el de bienes muebles de interés cultural, también como paso previo a la declaratoria, pero sin afectación antes de esta, es decir, que solo estarían bajo el régimen jurídico de protección una vez se hayan declarado.

4.2. Inclusión del patrimonio natural en la legislación de patrimonio cultural

En primer término es pertinente hacer alusión a la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobada en París el 16 de noviembre de 1972, cuyo principal mérito radica en ser el primer documento internacional en el que los conceptos de patrimonio cultural y natural se fusionan y colocan al mismo nivel, lo que exhorta a que se articulen al máximo posible las medidas para su protección, o al menos se haga alusión, en la normativa de ordenación territorial, a las competencias que vinculan la una con la otra.

Sin embargo, se presenta confusión en la legislación sobre patrimonio cultural, cuando se incluyen en este campo algunos elementos del patrimonio natural, pues si bien el patrimonio cultural y el natural conforman un binomio con una estrecha relación, no es práctico desde el punto de vista legal mezclar sus declaratorias por lo complejo de ambos, a no ser que se haga alusión a la norma específica que la desarrolla en detalle en el régimen jurídico del patrimonio natural o ambiental, en atención a lo expresado en el párrafo anterior.

En este sentido, la LPHE en su art. 40.1 determina que también forman parte del Patrimonio, los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes, refiriéndose al Patrimonio Histórico Español, cuya integración ya está definida en el art. 1. Es evidente que esta norma trata del patrimonio natural, al referirse a la historia del ser

humano, sus orígenes y antecedentes; distinción que también se hace en el art. 2 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, al definir que se considerarán «patrimonio natural»: «[...] las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico».

En ese mismo sentido, la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en el art. 3.27 define el patrimonio natural como «conjunto de bienes y recursos de la naturaleza fuente de diversidad biológica y geológica, que tienen un valor relevante medioambiental, paisajístico, científico o cultural».

En este caso es pertinente aclarar que cuando se habla de patrimonio cultural y natural, en ambos se fusionan valores que corresponden a los dos campos, es decir, valores culturales y ambientales.

En este contexto, en los preceptos legislativos y los de igual contenido en la LPHE, se debe explicar que lo que alude a la protección del patrimonio ambiental debe hacerse a la luz de lo preceptuado en Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y las normas que la complementen, modifiquen o adicionen, sin perjuicio de lo que atañe al valor cultural, cuando prevalecen valores para justificar su declaratoria como espacios naturales protegidos⁴, entre otros: ambientales, culturales, arqueológicos, ecológicos, paisajísticos, hídricos, ecológicos, estéticos, científicos.

4.3. Categorías de bienes protegidos establecidas en la LPHE

En cuanto a los bienes que integran el patrimonio histórico y sus categorías de protección se señalan en el art. 1.2 de la LPHE, que, aunque no lo define, contiene un acercamiento al concepto

⁴ La Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en el art. 30 clasifica los espacios naturales protegidos, terrestres o marinos en las siguientes categorías: a) Parques. b) Reservas Naturales. c) Áreas Marinas Protegidas. d) Monumentos Naturales. e) Paisajes Protegidos.

de patrimonio histórico mediante una enumeración de los bienes que lo integran, los cuales están conformados por:

- i) inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico.
- ii) Patrimonio documental y bibliográfico.
- iii) Yacimientos y zonas arqueológicas.
- iv) Sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico.
- v) Bienes que integren el patrimonio cultural inmaterial, de conformidad con lo que establezca su legislación especial, es decir, la constituida actualmente por la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.

Estos bienes pueden declararse de interés cultural o incluirse en el inventario general del patrimonio histórico en función de su relevancia.

A las CCAA les compete establecer la segunda categoría de protección por medio de los inventarios para bienes inmuebles, a diferencia de la norma estatal, que solo prevé inventarios para los muebles, sin olvidar los bienes catalogados, que serán aquellos protegidos urbanísticamente acorde con la legislación autonómica y local relacionada con la ordenación territorial.

Ahora bien, las categorías se resumen en las siguientes:

- i) los Bienes de Interés Cultural (BIC), que son aquellos que por su especial relevancia merecen una protección singular, declarados por ministerio de la Ley o por Real Decreto de forma individualizada. Se declaran con la categoría de Monumentos, Jardines Históricos, Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, y Zonas Arqueológicas.
- ii) Bienes Inventariados. Figura reservada para los bienes muebles, que no tienen suficiente relevancia para declararse BIC.
- iii) Bienes que al no ser los más relevantes, ni se declaran ni se inventarían, pero forman parte del Patrimonio Histórico y se les aplica lo establecido en la LPHE.

Ante las diferencias que se manifiestan, no es lógico que se afecten con lo establecido en la LPHE para bienes que no ameriten declararse ni inventariarse, ya que, si forman parte del Patrimonio Histórico, poseen ese alto valor, suficiente para exaltarlos como BIC por medio de una declaratoria.

Al igual que se propone en el apartado 4.1, en futuras declaratorias se debería hacer claridad en cuanto a:

- i) la valoración de los bienes culturales en los cuatro valores propuestos (histórico, estético, simbólico y científico).
- ii) Establecer criterios claros de valoración, verbigracia los diez criterios propuestos en el apartado 4.1.
- iii) Establecer el inventario de bienes muebles e inmuebles como paso previo para futuras declaratorias, con el fin de determinar cuáles realmente cumplen con los valores para ese fin.

4.4. El patrimonio cultural en la normativa autonómica

La normativa autonómica reseñada en la Tabla 5 del Anexo E está conformada por leyes que, aunque son posteriores a la LPHE de 1985, en su mayoría ya se refieren a «Patrimonio Cultural», no a «Patrimonio Histórico», englobando no solo los bienes materiales, sino también en algunos casos las manifestaciones inmateriales en el término genérico «patrimonio cultural» que además del valor histórico incluye otros como el artístico, arquitectónico, arqueológico, documental, científico, entre otros.

Sin embargo, aunque la legislación autonómica incorpora el objeto de la Ley en el art. 1º, en la mayoría de los casos hacen una mezcla entre objeto de la norma, integración del patrimonio histórico o cultural, promoción de políticas para la salvaguardia del patrimonio cultural, ámbito de aplicación de la norma, retorno del patrimonio cultural que se encuentre fuera de la Comunidad Autónoma, entre otros aspectos que no son propiamente objeto de la norma.

Así, la proliferación de términos en el nombre de las leyes autonómicas, como «patrimonio histórico», «patrimonio histórico y cultural», «Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico», crean un conflicto jurídico y competencial entre la legislación estatal y la autonómica, por no haber uniformidad desde la legislación estatal en la definición de esos criterios que inducen a que cada Comunidad Autónoma cree una serie de denominaciones a partir del nombre de la norma y en su contenido.

Como ya se mencionó, la CE en el art. 148.1. 16ª transfirió a las CCAA competencias relacionadas con el «patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma», lógicamente de acuerdo con su ordenamiento jurídico, lo que orienta a que la protección del patrimonio cultural se someta a una situación compleja derivada de la diversidad de asuntos legales, competencias administrativas y diferencias de valoración que presentan inconsistencias en la normativa como los ya mencionados vacíos, lagunas legales y antinomias.

En atención a lo acá descrito, en la legislación autonómica es pertinente unificar la denominación de las normas y de su contenido a partir del sintagma «patrimonio cultural».

4.5.El patrimonio arqueológico en el corpus normativo del patrimonio cultural español

Cuando se habla de patrimonio cultural, generalmente se piensa en el que es más notorio a simple vista, el patrimonio urbanístico y arquitectónico, no en el que más abunda, el arqueológico, teniendo en cuenta que además es el más antiguo, por cuanto podemos afirmar que la historia de la humanidad está cimentada y evidenciada sobre este tipo de patrimonio, que incluye no solo bienes muebles sino también inmuebles, con todos los valores que se pueden definir para la declaración de bienes de interés cultural, como el histórico, estético, simbólico y científico, todo esto ligado a otros considerables ámbitos como el patrimonio natural y las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial en sus diversos campos.

En este aspecto, es pertinente aludir a lo expresado por el arqueólogo ALMANSA-SÁNCHEZ, J. (2021, blog personal) en el artículo ¿A dónde nos lleva la nueva ley de patrimonio histórico?, dado

que, según él, el tema del patrimonio arqueológico no se trata en el anteproyecto de modificación de la LPHE y la LPCI, siendo de vital importancia en lo que atañe a su protección en el ámbito de la construcción de toda clase de infraestructuras por la amenaza que estas implican para los yacimientos arqueológicos. Lo anterior, teniendo en cuenta que las leyes del suelo de las CCAA son permisivas en este sentido, por lo que se requiere orientar las competencias en este tema desde la legislación estatal.

Al respecto, se verifica que en el anteproyecto de modificación de la LPHE, en el art. 22.4, como novedad solo se incluye la prohibición del empleo de detectores de metales «salvo en los supuestos en los que su utilización esté contemplada en una actividad arqueológica reglada o esté vinculada a actividades ajenas a la posible detección de vestigios arqueológicos o minerales u otras actividades análogas que se determinen reglamentariamente, así como aquellas vinculadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las CCAA y de las Entidades Locales».

En síntesis, en esta materia, según ALMANSA-SÁNCHEZ (op. cit), se requiere: «acorde con la firma del Convenio de La Valeta de 2011 y el Convenio de Faro de 2018, incluir tanto el modelo sobre el que se sustenta la arqueología actualmente, como la participación ciudadana y del colectivo arqueológico en los procesos relacionados con la arqueología reglada», temas que no se han tenido en cuenta ni en la LPHE ni en el anteproyecto de su modificación.

Finalmente, para reiterar la importancia del patrimonio arqueológico, cabe destacar que se trata de un tema especial en el cual las CCAA han avanzado en el desarrollo de una normativa importante. Tal es el caso de Cataluña que expidió el Decreto 328/2011, de 26 abril, por el que se regula la Creación del Consejo Nacional de Arqueología y Paleontología de Cataluña y el Decreto 78/2002, de 5 marzo 2002, Reglamento de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, modificado por el Decreto 120/2015, de 23 de junio.

Sin embargo, ante la importancia y complejidad del tema y la proliferación de legislación autonómica, promulgada sin unificación de criterios, se evidencia que se trata de un régimen jurídico especial, que involucra diversas normas como las leyes de suelo, los PGOU, instrumentos

de desarrollo urbanístico como los Planes Especiales, legislación ambiental, de turismo, cultural, entre otras; por lo cual vale la pena analizar si, en aras de unificar criterios desde la normativa estatal, amerita expedirse la Ley Española de Patrimonio Arqueológico, que a la luz de lo expuesto se concluye en principio, que sí es necesaria.

4.6. La categoría de «Bienes Culturales de Interés Mundial» incorporada al anteproyecto de modificación de la LPHE y la LPCI

En el art. 25 bis del anteproyecto en mención, se determina la declaratoria en España de los Bienes Culturales de Interés Mundial, para coordinar el cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por el Reino de España, en relación con los bienes inmuebles incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial, acorde con la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Es decir, que además de la declaratoria internacional, se propone una declaratoria nacional bajo el mismo título.

En este punto vale aclarar que la declaración de bienes culturales como «Patrimonio Mundial» es el máximo reconocimiento que se le otorga a un bien cultural, y lo realiza la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a sitios que poseen un «Valor Universal Excepcional». Con este fin se redactó un tratado internacional que se llevó a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobado por UNESCO en 1972 y ratificado por sus 193 países miembros, hecho que implica una aceptación prácticamente universal.

El «Valor Universal Excepcional» constituye el concepto clave de la Convención, lo que implica que un bien posee una importancia cultural, natural o ambas, tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y es de importancia tanto para las generaciones presentes como futuras de la humanidad.

Para el cumplimiento de la responsabilidad que compete a la humanidad y en especial a los Estados en los que se ubica el bien, la UNESCO desde la misma Convención en el inciso II, a partir del art. 4, establece las obligaciones de los Estados Partes para salvaguardar estos bienes,

determinando entre otros, «adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de planificación general».

A partir de lo antes mencionado, los Estados Parte de la Convención, ya cuentan con diferentes instrumentos normativos para la protección de sus Bienes Culturales de Interés Mundial, los cuales ya ostentan esta máxima distinción internacional, por lo cual la UNESCO hace un seguimiento para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados.

Expresado lo anterior, no tiene lógica desde ningún punto de vista, la declaratoria nacional de bienes culturales que ya ostentan la máxima exaltación que se le puede otorgar al patrimonio cultural de un país, convirtiéndolo así en patrimonio de la humanidad, por lo cual se acoge a un régimen especial de protección, nacional y supranacional, partiendo de una convención internacional ratificada por los países miembros de la ONU.

4.7. La protección del patrimonio cultural español frente a emergencias

El patrimonio cultural también está expuesto a sufrir daños como consecuencia de catástrofes de todo tipo, en especial de origen natural o antrópico, lo que obliga en principio a adoptar medidas para prevenir y mitigar los daños que se pudieran ocasionar. Para esto es necesario diseñar instrumentos de actuación como planes, programas y proyectos que incluyan mecanismos de coordinación entre las diferentes instituciones que actúan en situaciones de emergencia que afectan la seguridad de las personas y de los bienes en general.

En España se cuenta con un amplio acervo de normas sobre protección civil, que comprende el conjunto de disposiciones que tienen por objeto el estudio y prevención de las situaciones de riesgo, catástrofe o calamidad pública, así como la protección de las personas y bienes en los casos en que dichas situaciones se produzcan. Su objetivo es establecer el Sistema Nacional de Protección Civil, como instrumento esencial para asegurar la coordinación, cohesión y eficacia de las políticas públicas de protección civil garantizando una respuesta coordinada y eficiente en todas sus actuaciones.

El Código de Protección Civil de España recoge la normativa estatal sobre el tema y quince leyes de protección civil de las CCAA, quedando solo dos de ellas por promulgar la suya. En ese cúmulo de normas, que tratan, por ejemplo, de riesgo radiológico y nuclear, de inundaciones, de maremotos, riesgo volcánico, sísmico, de incendios forestales, etc., siempre se ha incluido el patrimonio cultural.

En este sentido hay que destacar la reciente norma relacionada con el tema, el Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil, en el que se engloba el «patrimonio histórico-artístico y cultural» en la planificación general de protección civil, en el catálogo de riesgos que deban ser objeto de planificación, en el contenido de las Directrices Básicas de Planificación y en el contenido de los Planes de Protección Civil.

En cuanto a la normativa autonómica se destaca:

- i) la Ley 3/2006, de 30 de marzo, de gestión de emergencias de las Illes Balears, que en el art. 36 dispone la responsabilidad del gobierno de las islas en relación con la promoción del «estudio científico y la investigación de los riesgos que pueden afectar a la población, los bienes, el patrimonio cultural y el medio ambiente».
- ii) La Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, que en el art. 75 establece medidas de protección a la población que incluyen «medidas de protección de los bienes, con especial atención a los bienes declarados de interés cultural y al medio ambiente».
- iii) La Ley 10/2019, de 11 de abril, de protección civil y de gestión de emergencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que en el art. 15 preceptúa que «la Junta de Extremadura promoverá el estudio científico y la investigación de los riesgos que pueden afectar a la población, los bienes, el patrimonio cultural y el medio ambiente».

Sin embargo, en relación con el tema, la LPHE no contiene normas relacionadas con la protección del patrimonio cultural frente a emergencias o desastres de todo tipo, salvo las que conciernen a la regulación asociada con declaración e inventario de BIC, que se realiza en aras de su protección, pero no en lo concerniente a emergencias ambientales, producidas por vandalismo o conflictos armados, aunque en este último caso el país adhirió en 1960 al Convenio para la Protección de

los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, firmado en La Haya el 14 de mayo de 1954, a la vez que ratificó en el 2001 el Segundo Protocolo para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, hecho en la Haya el 26 de marzo de 1999.

En este contexto, la protección del patrimonio cultural depende de lo establecido en la legislación estatal, autonómica y lo que se determine en los planes relacionados con gestión de desastres de todo tipo, que afortunadamente incorpora el patrimonio cultural.

Sin embargo, sacando provecho del avance legislativo en el tema por parte del Estado y las CCAA, es de gran importancia incorporar en la LPHE, normas generales orientadas a la protección del patrimonio en caso de conflicto armado interno y externo, así como también aquellas de protección ante emergencias por fenómenos naturales y catástrofes en general, asociadas a la legislación ambiental y de gestión de desastres, de tal manera que se cuente con la adopción de Planes Especiales de Protección frente a emergencias para el patrimonio cultural, que se desarrollen a la luz de los planes nacionales ya existentes, por ejemplo para riesgos de inundaciones, sismos, incendios forestales, radiológicos, nucleares, etc.

4.8. La declaración de bienes culturales establecida en la LPHE

Aunque parte de este tema se trató en el apartado 4.1, es conveniente referirse a él de nuevo, en lo que respecta a tres puntos; el primero relacionado con la declaración e inventario de BIC, considerada en la LPHE como categoría para reconocimiento de bienes muebles e inmuebles, siendo estos últimos en los que se hace mayor énfasis en la normativa tanto estatal como autonómica y local.

Como lo expresa FARIÑA (op. cit., p. 24), la técnica utilizada por la LPHE para la declaración de bienes culturales es formal, al someter el bien afectado a un procedimiento de declaración individualizado, el cual se puede formalizar o no, como BIC. En este sentido, se pueden declarar al tenor del art. 14.2 de la LPHE cinco tipos de bienes: Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos, así como Zonas Arqueológicas, todos ellos como Bienes de Interés Cultural.

Así mismo, de acuerdo con las Disposiciones adicionales primera y segunda, y el art. 40.2, la LPHE declara directamente, en conjunto, algunos bienes como BIC, en relación con los inmuebles, que constituyen el patrimonio urbano, al que en general se le da mayor importancia, como ya se ha manifestado, tal vez por ser el más notorio a la vista. Contrario a los inmuebles, en el caso de los bienes muebles existe la posibilidad de su declaración y también la de su inventario como medida de protección.

La esencia de lo anterior se recoge desde la legislación de principio del siglo XX, principalmente en la Ley de 13 de mayo de 1933 relativa al Patrimonio Artístico Nacional, que versa sobre defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico nacional, principal precedente legislativo sobre patrimonio cultural, anterior a la CE de 1978.

En primer término, llama la atención la declaratoria en conjunto que en diferentes normas se hace, en este caso en el art. 40.2 de la LPHE que declara, Bienes de Interés Cultural por ministerio de la Ley, las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre, dejando pendiente la reglamentación específica para cada bien, pues ni siquiera se conoce su delimitación y, peor aún, no se conoce un listado o inventario de ellos, quedando con este vacío jurídico que dificulta su protección mientras no se incluya el bien en cuestión en un PGOU y se redacte al menos un Plan Especial de Protección.

Otra materia digna de atención es la referente a la protección de bienes muebles incluidos en el inventario, aun sin mediar alguna declaratoria como BIC, porque sucede lo mismo que con los bienes declarados por ministerio de la Ley, que no poseen regulación específica que permita su protección. Tal es el caso de lo preceptuado en la Disposición adicional primera de la LPHE, que dispone: «Los bienes que con anterioridad hayan sido declarados histórico-artísticos o incluidos en el Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España pasan a tener la consideración y a denominarse Bienes de Interés Cultural»; lo anterior, sin ningún tipo de expediente administrativo ni normativa específica que avale esa declaratoria y sirva de sustento legal para su declaratoria y protección.

De igual manera, como se trató en el Apartado 4.1, así como existe el inventario para bienes muebles, debería crearse el inventario para inmuebles, pero como paso preliminar a la declaración, otorgándose una protección temporal de algunos meses, mientras se lleva a cabo la declaratoria en firme, porque como está preceptuado, el bien queda protegido por estar en el inventario, siendo susceptible de declararse BIC, pero no se define tiempo de su permanencia en el inventario.

El segundo punto se relaciona con la confusión que se presenta entre patrimonio cultural y natural en algunos casos que atañen al patrimonio arqueológico, como en las zonas arqueológicas, que, si bien integran ambos patrimonios, en esencia para su declaración puede corresponder a patrimonio natural, como cuando se refiere a «cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre» (art. 40.2 de la LPHE).

En este contexto, la protección debería dejarse al ámbito de la legislación ambiental, sin perjuicio de la articulación que debe existir con la patrimonial; por ejemplo, lo determinado en el artículo 2.1.c) de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, que define los datos que debe incluir un Estudio de Impacto Ambiental: «Evaluación de los efectos previsibles directos e indirectos del proyecto sobre la población, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico-artístico y el arqueológico».

Lo expuesto en el párrafo anterior se evidencia en la definición que sobre zona arqueológica incluye la LPHE en su art. 15.5: «5. Zona Arqueológica es el lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas territoriales españolas».

El tercer punto se refiere a las medidas cautelares, para la protección de los bienes culturales, incluidas principalmente en los artículos 5, 25 y 37.2 de la LPHE, puesto que, aunque acorde con el art. 1.2, teóricamente el Patrimonio Histórico Español está constituido por una serie de bienes,

de los cuales solo cuentan con protección efectiva los que se han reconocido legalmente como parte de este, es decir, los declarados como BIC.

Además, se presenta inseguridad jurídica dada la interpretación de lo que pueden ser intereses artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, porque ello dependería del expediente administrativo de que trata el art. 9.2, que, si se redactara, podría ser discutible. Lógicamente, estas declaratorias, al ser realizadas por ministerio de la Ley, se realizaron en conjunto, porque evidentemente los bienes a que se refiere son poseedores de los intereses (mejor se debería decir «valores») reseñados en el art. 1.2 de la norma, obviando este trámite.

Finalmente, llama la atención lo preceptuado en el art. 9.2 acerca del expediente administrativo para la declaración de bienes mediante Real Decreto, porque es ambiguo e incompleto al no definir por lo menos algunas pautas generales, puesto que por tratarse de una norma estatal no debe entrar en mayores detalles.

Así, el contenido en relación con el bien, por ejemplo, en cuanto a sus valores, delimitación del bien y del entorno, si es un inmueble; estado, diagnóstico, historia del bien, entre otros aspectos de gran importancia para justificar la declaratoria, quedan en un limbo en cuanto a la entidad competente para desarrollarlos y, aunque en el art. 11.2 sí determina que «la resolución del expediente que declare un Bien de Interés Cultural deberá describirlo claramente», no dice en qué términos y bajo qué contenido, pues solo se limita a decir que en el caso de «inmuebles, delimitará el entorno afectado por la declaración y, en su caso, se definirán y enumerarán las partes integrantes, las pertenencias y los accesorios comprendidos en la declaración». Tampoco amplía la información en cuanto a aspectos generales, que lógicamente corresponde desarrollar en la legislación autonómica y municipal, de acuerdo con la competencia atribuidas a estos desde la CE.

Es decir, se deja al albur de lo que se establezca en los Planes Especiales de Protección, una vez se haya efectuado la declaratoria, lo cual puede tardar varios años y se lleva a cabo de manera diferente, dependiendo de cada Comunidad Autónoma.

Conforma a lo anterior, se evidencia la ambigüedad de la norma, lo que amerita su revisión y actualización en aras de hacer claridad en esta profusión de inconsistencias jurídicas. En conclusión, por Ministerio de Ley no se deberían efectuar declaratorias de BIC porque no se surten los requisitos requeridos para este tipo de trámite.

4.9. La legislación estatal referente al patrimonio cultural español

Sin incluir en este apartado la legislación autonómica ni la local, bien conocido es que además de la LPHE y la LPCI la legislación estatal relacionada con patrimonio cultural se ha incrementado generando una explosión normativa en todos los ámbitos, que en su articulado no se relacionan unas con otras, creando una confusión que implica diversas interpretaciones de esos preceptos normativos.

A manera de ejemplo, entre las más recientes, se tomarán las siguientes normas vigentes a la fecha:

- i) Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Hace alusión directa a: valor cultural, arqueológico y estético de Parques y Paisajes Protegidos; valor cultural del patrimonio natural y geológico; valor cultural de los Monumentos, siendo evidente su relación con el patrimonio cultural, al ser este una de las múltiples expresiones de la cultura, máxime teniendo en cuenta su presencia en el medio ambiente, por lo cual la regulación del patrimonio natural involucra al patrimonio cultural, por ejemplo, en el caso de la Evaluación Ambiental, de que trata la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, como se verá a continuación.
- ii) Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Dentro de su objeto y finalidad se encuentra establecer «los principios que informarán el procedimiento de evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente», entre los que se encuentran los relacionados con las obras de urbanismo en todas sus modalidades, como construcción de obra nueva, obras de renovación, restauración, remodelación, etc.

La norma hace alusión al patrimonio cultural en cuanto a: 1. El informe sobre patrimonio cultural que debe acompañar el estudio de impacto ambiental; 2. El patrimonio cultural como uno de los factores a analizar en la Evaluación Ambiental y su interacción con los otros factores; 3. Retoma del concepto de patrimonio cultural incluyendo «todas las acepciones de este tipo de patrimonio, tales como histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, industrial e inmaterial»; 4. Definición del ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental, cuando entre otros, haya una afección significativa al patrimonio cultural; 5. Definición de los criterios para determinar si un proyecto se somete a evaluación ambiental ordinaria o simplificada, si entre otros aspectos, se trata de un área con potencial afección al patrimonio cultural; 6. El patrimonio cultural como contenido del estudio ambiental estratégico; 7. Los riesgos para el patrimonio cultural que se deben tener en cuenta en el Estudio de Impacto Ambiental.

iii) Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Menciona el patrimonio cultural como: 1. Uno de los principios de desarrollo territorial y urbano sostenible; 2. Como el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización; 3. Como patrimonio público de suelo destinado a usos de interés social, entre otros de protección de bienes inmuebles de patrimonio cultural.

iv) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Alude a la protección y gestión del Patrimonio Histórico como competencias propias de los municipios en los términos de la legislación del Estado y de las CCAA y el sometimiento de las instalaciones o infraestructuras físicas a un régimen de autorización cuando sean susceptibles de generar daños, entre otros, al patrimonio histórico.

Ante este panorama legislativo bien vale la pena que se elabore una guía o instructivo, ojalá por parte del Ministerio de Cultura y Deporte, por medio del cual las entidades autonómicas y locales, así como la comunidad interesada en los trámites relacionados con patrimonio cultural, tengan claro lo que a cada uno atañe en este campo, no solo desde la LPHE, sino a partir de la demás legislación estatal, autonómica y municipal, lógicamente haciendo alusión al articulado específico de cada norma.

Lo antes mencionado, sin perjuicio de los Ayuntamientos que ya cuentan con este tipo de material, pero sería importante disponer un modelo estatal unificado que permita ser actualizado y adoptado en línea por los municipios, tanto como herramienta de consulta para administraciones públicas como para el ciudadano.

4.10. El patrimonio cultural subacuático en el corpus normativo del patrimonio cultural español

Ante la dimensión del tema del patrimonio arqueológico, tratado en el apartado 4.5, surge otro campo, que si bien encaja en ese tipo de patrimonio, también amerita una especial atención, por cuanto el patrimonio cultural subacuático posee unas características singulares por englobar esa inmensa cantidad de bienes que se definen como rastros de la existencia humana que tienen «un carácter cultural, histórico o arqueológico que hayan estado bajo el agua total o parcialmente de forma periódica o continua, por lo menos durante cien años, como pueden ser los sitios, estructuras, edificios, objetos, restos humanos, buques, aeronaves y demás medios de transporte y objetos de carácter prehistórico». (Convención de la UNESCO de 2-XI-2001, art. 1.1.a).

Evidentemente, el patrimonio cultural subacuático de España forma parte del patrimonio arqueológico, compuesto por los bienes definidos en el artículo 40 de la LPHE, es decir, «muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental».

El patrimonio arqueológico, al cual pertenece el patrimonio subacuático, a diferencia del resto del patrimonio cultural posee una naturaleza jurídica singular porque por ministerio de la Ley forma parte del dominio público (art. 44 de la LPHE), al que se le asigna una protección superior a la que reciben otros bienes culturales, debido al riesgo en que se encuentra por su fragilidad y a las múltiples y constantes agresiones y expoliaciones a las que están expuestos.

El portal web del Ministerio de Cultura de España registra información acerca de los antecedentes legislativos en materia de protección del patrimonio cultural subacuático, que se remontan a

mediados del siglo XVIII, en el año 1752 con el primer hito legislativo motivado por la construcción del arsenal militar de Cartagena, lo que orienta a impulsar la aprobación de la Real Orden del 8 de abril de 1752, sobre la protección y conservación de antigüedades que se hallaren al hacer obras en puertos, en la que se dispone que estas piezas debían enviarse a la Real Academia de la Historia⁵.

Así mismo, se destacan otros hitos legislativos que contemplan la necesidad de preservar y proteger el patrimonio arqueológico, como la Ley de Excavaciones Arqueológicas de 1911, la Ley de Patrimonio Artístico Nacional, hasta avanzado el siglo XX, con la expedición del Decreto 2055/1969, por el que se regula el ejercicio de actividades subacuáticas y el Decreto 3196/1970, que creó el Patronato de Excavaciones Arqueológicas Submarinas.

Se resalta también el Plan Nacional para la Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático, que establece las medidas básicas que deben guiar una política eficaz de protección del patrimonio arqueológico subacuático, agrupadas en cinco tipos:

- i) Medidas de documentación e inventario.
- ii) Medidas de protección física y jurídica.
- iii) Medidas de formación.
- iv) Medidas de coordinación y de divulgación.
- v) Medidas de sensibilización.

No obstante, como lo señala el mismo portal web del Ministerio de Cultura, «no existe en el ordenamiento español un concepto jurídico que defina expresamente el patrimonio cultural subacuático, como tampoco un régimen jurídico de protección propio y específico para este tipo de bienes»⁶, por lo que evidentemente la normativa existente está llena de vacíos y lagunas que generan confusión a la hora de aplicarla.

⁵ Ver: <https://www.cultura.gob.es/fragatamercedes/recursos/legislacion/antecedentes.html>

⁶ Ver: <https://www.cultura.gob.es/fragatamercedes/recursos/legislacion/legislacion-espanola.html>

Aunque la normativa de las CCAA reconocen en sus respectivas leyes de patrimonio cultural o histórico la extensión del mismo en el mar, es evidente que por la complejidad del tema se requiere la promulgación de la Ley del Patrimonio Cultural Subacuático de España, en la que se articulen y especialmente se amplíen los preceptos que de este tipo de patrimonio se incluyan en la normativa existente sobre patrimonio arqueológico, tema muy amplio que no alcanza a desarrollarse a cabalidad y en detalle en lo relativo al patrimonio cultural subacuático.

4.11. El derecho de visita pública a los Bienes de Interés Cultural - BIC

Como antecedentes de este tema es preciso aludir, en primera instancia, al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, establecido en el art. 18 de la CE, desarrollado por la Ley Orgánica 1/82, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, teniendo en cuenta que no se reputan intromisiones ilegítimas mediante las actuaciones legales autorizadas o acordadas por la autoridad competente, ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante, es decir, cuando el fin de una inspección obedece a la defensa del Patrimonio Histórico, no constituye un atentado al derecho a la intimidad.

Sin embargo, cuando se trata del derecho de acceso a la cultura, con la garantía de la visita pública y gratuita a los BIC, se requiere el acceso al domicilio de los particulares, situación compatible con el derecho a la inviolabilidad del domicilio, que se puede ver afectado en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13.2 de la LPHE.

Aunque el patrimonio histórico cumple una función social, en segunda instancia, teniendo en cuenta que muchos de los BIC de propiedad privada se destinan a vivienda, ha de aludirse al derecho a la propiedad privada establecido en el art. 33 de la CE, que implica un derecho individual, en el que la utilidad del bien la ostenta el propietario y un derecho institucional, en el que la función social se identifica con el interés general.

Con estos antecedentes, se parte para tratar acerca del precepto constitucional relacionado con en el reconocimiento del derecho social a la cultura incluido en el artículo 44 de la CE, que

establece la promoción y tutela del acceso a la cultura para todos por parte de los poderes públicos. Al tenor de lo anterior, la obligación de permitir las visitas públicas gratuitas a los BIC ha estado presente desde la promulgación de la LPHE en 1985 y en las Leyes de Patrimonio Histórico de las CCAA.

En efecto, el art. 13.2, de la LPHE obliga a los propietarios o titulares de derechos reales sobre esos bienes a permitir y facilitar la inspección por parte de los organismos competentes y su estudio a los investigadores, previa solicitud razonada y a permitir la visita pública gratuita de los bienes declarados como BIC al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados.

Igualmente, la norma contempla la posibilidad de dispensa de tal obligación, en forma total o parcial por la Administración competente, cuando medie causa justificada, aunque no especifica cuáles pueden ser esas causas, quedando la decisión al albur del funcionario respectivo.

Por su parte, el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la LPHE especifica que la visita gratuita debe permitirse a las personas que acrediten nacionalidad española y que el calendario y horario aprobado por el órgano competente para la protección del bien, en el caso de inmuebles, se hará constar en un lugar visible que sea compatible con los valores artísticos de éstos.

En el caso de los bienes muebles, debido a la posibilidad de movilidad, se podrá sustituir esta obligación por el depósito del bien en un lugar adecuado durante un periodo máximo de cinco meses cada dos años.

Ante lo expuesto, es evidente que la normativa genera conflictos entre los actores protagonistas, es decir, la ciudadanía, la Administración Pública y los propietarios particulares, incluso con la Iglesia, debido a la consideración de algunos bienes como lugares privados de culto, así como las visitas públicas a propiedades privadas y edificios residenciales, en contravía al respeto del derecho a la intimidad, además de no articular las visitas con la educación, ni con la difusión de los valores culturales de estos bienes.

Otro aspecto a tener en cuenta se relaciona con el aumento constante del número de visitantes a los BIC, que genera congestión que puede poner en peligro la conservación de estos, lo que

obliga a reglamentar las visitas, acorde con la capacidad de recepción de visitantes y los cuidados que cada bien requiera.

En atención a lo expuesto, aunque la norma permite la posibilidad de dispensar el cumplimiento de la obligación de las visitas públicas cuando medie causa justificada, dada la ambigüedad de la norma, se precisa que esta se actualice, de tal manera que se defina lo siguiente:

- i) Disponer que las visitas sean obligatorias solo para los bienes de propiedad pública y voluntarias en el caso de sitios residenciales y de culto privado, entre otros que requieran respeto a la intimidad, estableciendo un incentivo especial para los propietarios que así voluntariamente lo acepten.
- ii) Disponer las visitas para todas las personas, incluidos extranjeros interesados en el conocimiento del patrimonio cultural de España, que en esencia es también patrimonio del mundo.
- iii) Disponer la redacción de un Plan de Formación y Difusión del BIC que permita a la ciudadanía realmente conocer acerca de los valores culturales que llevaron a la declaratoria del bien como de interés cultural.
- iv) Promover la redacción de un guion de visita guiada para cada BIC, por medio del cual una persona idónea, por ejemplo, un guía de turismo realice la visita con conocimiento del tema.
- v) Adoptar una regulación para la visita pública a cada BIC, determinando entre otros, el número de personas que este puede albergar, duración de la visita, normas de comportamiento y autorización o prohibición de utilización de cámaras fotográficas, de vídeo y en general uso de herramientas de las TIC.

Es de anotar que la propuesta redactada en el párrafo anterior se realiza sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el particular, presente en el caso del patrimonio cultural por su carácter de dominio público, en los casos en que aplica, en especial cuando se trata de las visitas para realizar la inspección por parte de funcionarios de los organismos competentes y su estudio por parte de investigadores, previa solicitud razonada.

Mediante lo propuesto se puede asegurar en mayor medida, que los valores de los BIC puedan ser conocidos y disfrutados por todas las personas, no solo los españoles, sino también por los extranjeros, así como el dar a conocer las medidas que se adoptan para garantizar la salvaguardia de los BIC.

4.12. La figura del conservador-restaurador en la legislación de patrimonio cultural de España

España constituye uno de los países más ricos en bienes culturales a escala internacional, lo que determina la capacidad de las estructuras públicas que permita garantizar a cabalidad la conservación de los BIC, contando con medios económicos y humanos disponibles, dentro de los cuales se destaca la figura del conservador-restaurador establecida en la regulación que la normativa de patrimonio cultural en España ha incluido dentro de los profesionales competentes para intervenir los bienes culturales protegidos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación expedida en los tres niveles administrativos, estatal, autonómico y local, teniendo un papel protagónico el segundo de estos.

Grosso modo, la conservación-restauración de BIC es una disciplina científica, donde el conservador-restaurador es el profesional cualificado para llevar a cabo la intervención en los diferentes bienes patrimoniales, tanto muebles como inmuebles, además de tener la formación para encargarse de su custodia, protección, investigación, restauración, mantenimiento, gestión y puesta en valor.

Sin embargo, la normativa patrimonial de España en este tema tiene lagunas y vacíos, porque en general se refiere solo a «técnicos competentes», sin especificar profesiones, profesionales ni las competencias de estos para garantizar la idoneidad a la hora de intervenir los BIC, a raíz de lo cual se presenta intrusismo profesional, que puede constituir delito y la puesta en riesgo de la integridad de los bienes culturales.

Como manifiesta MOLINA-LIÑÁN, M. et al. (2023, p. 33), si bien los documentos surgidos en este tema son de carácter de recomendación para amparar la protección e intervención del

patrimonio, no ocurre lo mismo con la legislación, la cual es ambigua, por lo cual es necesario su revisión y actualización, sin perjuicio de acciones que se deben emprender en contra del intrusismo profesional, que tanto daño le han ocasionado al patrimonio cultural mediante intervenciones sin ningún rigor profesional.

Respecto a la LPHE, que transfiere sus competencias en materia de patrimonio cultural a las CCAA, nada establece en cuanto a profesionales idóneos para intervenir en el mismo, lo cual puede conducir a intervenciones que alteren los valores patrimoniales de los bienes culturales y, por tanto, su puesta en valor y la correcta conservación y preservación patrimonial del importante legado del que somos depositarios y custodios para las actuales y futuras generaciones.

Contrario a la legislación estatal, encajada en la LPHE, la legislación autonómica sí se refiere al tema al menos en los siguientes aspectos básicos que resalta SÁNCHEZ-MESA MARTÍNEZ (2018, p. 455), en el cual se citarán como referencia los artículos de las Leyes de Patrimonio Cultural o Histórico de las CCAA que actualmente incluyen cada aspecto:

a) La alusión a la figura del «técnico competente»: la legislación autonómica no hace referencia al profesional de la conservación-restauración de bienes culturales. La que con más frecuencia se repite es la de «técnico competente». Se encuentra en los art. 41.2, 41.3 y 61.2 de la LP de la Comunidad de Madrid; art. 22 de la LPH de Andalucía; art. 69.6 de la LPC de Cantabria; art. 51 de la LPC de Asturias; art. 42 de la LPCA de La Rioja; art. 27 y 29 de la LPC de Castilla-La Mancha.

b) La necesaria acreditación de la cualificación o solvencia técnica de los profesionales que operan sobre el patrimonio: con excepción a la Ley Cántabra, que sí propone una herramienta específica para acreditar la cualificación, en los demás casos es un capítulo que el legislador autonómico evita. Se encuentra en los art. 36 y 46 de la Ley Foral de Patrimonio Cultural de Navarra; art. 41.2 y 54.1 de la Ley de PC de la Comunidad de Madrid; art. 69 de la Ley de PC de Cantabria; art. 49 del Reglamento de desarrollo de la Ley de PC de Cantabria.

c) La mención expresa a la responsabilidad de los técnicos competentes: en general las alusiones recaen en el marco de la responsabilidad sancionadora, donde el tipo de referencia coincide con aquellas actuaciones que son llevadas a cabo por los técnicos sin autorización o incumpliendo sus

requisitos. Se encuentra en los art. 76 de la Ley de PC de Castilla-La Mancha; art. 103.2 de la Ley Foral de PC de Navarra; art. 111 de la Ley de PH de Andalucía; art. 108 de la Ley de PC de la Comunidad de Madrid; art. 43 de la Ley de PC de Galicia.

d) La exigencia de la multidisciplinariedad, en los perfiles de los técnicos responsables: la normativa trata de imponer ya no una suerte de «reserva profesional» para técnicos o titulados, sino una garantía para el adecuado concurso simultáneo de varios de ellos. Se encuentra en los art. 22 de la Ley de PH de Andalucía; art. 27 de la Ley de PC de Castilla-La Mancha; art. 41.2 de la Ley de PC de la Comunidad de Madrid; art. 18, 43, 89 y 122 de la Ley de PC de Galicia.

En este caso se plantea especificar desde la norma estatal:

i) En vez de «técnico competente», definir «profesionales idóneos» y las competencias de estos profesionales que pueden intervenir los BIC, para garantizar su idoneidad, evitar el intrusismo profesional y la puesta en riesgo de la integridad de los bienes culturales.

ii) La necesaria acreditación de la cualificación o solvencia técnica de los profesionales que pueden operar sobre el patrimonio cultural, indicando su experiencia.

iii) La mención expresa a la responsabilidad de los profesionales idóneos para intervenir el patrimonio cultural.

iv) La exigencia de la multidisciplinariedad, en los perfiles de los profesionales idóneos para la intervención del patrimonio cultural.

v) Definir los perfiles profesionales para restaurador de bienes muebles, restaurador de bienes inmuebles, experto científico, colaborador científico, en cuanto a funciones, formación y experiencia.

5. Conclusiones

En virtud del análisis hecho en los acápites del marco teórico y a raíz de lo expuesto en la propuesta para la fijación de criterios de lege ferenda, se puede afirmar que la preocupación por

la salvaguardia del patrimonio cultural es de orden mundial, hecho que ha llevado a la creación de consensos internacionales como medida para lograr tan loable labor, con lo que se ha generado la producción de un régimen jurídico de orden internacional, nacional, regional y local, que, aunque con vacíos, lagunas legales y antinomias, es de gran importancia para la salvaguardia del patrimonio cultural.

De lo anterior se concluye:

Primero. Las incongruencias en la norma crean conflictos jurídicos y competenciales entre la legislación estatal y la autonómica, porque al no existir claridad ni articulación entre los preceptos de la normativa se genera una confusión que da lugar a diversas interpretaciones que pueden inducir a error al momento de aplicación de la norma.

Segundo. Aunque es complejo lograr una legislación con absoluta claridad, en la que no se generen dudas para su interpretación, sí es posible contribuir a que se presenten menos incongruencias, las que pasan inadvertidas al legislador y que se notan en el día a día, generalmente con la aplicación de las normas por parte de las entidades a las que les compete esta tarea.

Tercero. Si bien, en la norma siempre se presentan diversas interpretaciones, es importante que el legislador haga la mayor claridad posible en la misma, para que no se dé pie a que se incrementen esas interpretaciones por las incongruencias que se presentan, a lo cual apunta este artículo, reconociendo que el tema no se agota con lo acá planteado; por el contrario, deja mayores inquietudes para llevar a cabo múltiples análisis que contribuyan a subsanar las incongruencias que nunca faltarán en todo sistema jurídico.

Cuarto. Es pertinente reconocer que el tema desarrollado constituye un análisis de algunas incongruencias que se consideraron notorias en las normas seleccionadas, quedando muchas más por descubrir, lo cual permitirá profundizar, mediante un análisis detallado de cada tema, en los que se pueden mencionar a manera de ejemplo, algunos que fueron poco o nada tratados, como: patrimonio inmaterial, Planes Especiales de Protección, otorgamiento de incentivos, régimen sancionatorio, entre otros de gran importancia.

Quinto. En realidad, no hay fronteras entre el patrimonio cultural y el natural, pero se presentan por la separación existente desde el punto de vista normativo y de la organización de la administración pública. Sin embargo, ante la dificultad de cambiar el régimen jurídico establecido para la protección de ambos, en torno a la noción de un «patrimonio integral», se requiere mayor articulación entre lo preceptuado en las diversas disposiciones legales en todos los ámbitos, así como de las actuaciones emanadas de las entidades a las que les compete el tema de cultura y medio ambiente, tanto en el ámbito estatal como el regional y el local.

Sexto. A la fecha de redacción de este trabajo no se ha aprobado la modificación de la LPHE y a la LPCI, la cual en sus diferentes revisiones, bien puede haber incluido casualmente algunas de las sugerencias planteadas en la propuesta para la fijación de criterios de lege ferenda, pero es lógico que con la evolución de la sociedad y el desarrollo tecnológico se incrementa el patrimonio cultural, lo que a su vez obliga a la actualización de su régimen jurídico, ojalá con la premura que la sociedad y la situación demanda.

Séptimo. En cuanto a la eficacia del Derecho en la tutela del patrimonio cultural, además de las incongruencias normativas, por añadidura hay que contar con la aplicación del Derecho articulado y bien construido, con compromiso público y privado que lleve a la puesta en práctica de ese régimen jurídico de tal manera que no se caiga en el *fumus boni iuris* o apariencia de buen Derecho, más aún, teniendo en cuenta que en España se presenta una debilidad institucional que retarda las soluciones que competen a las administraciones públicas para llevar a cabo una labor eficiente, tendiente a cumplir los objetivos de la política estatal en lo referente al Patrimonio Histórico Español para la protección, acrecentamiento y transmisión de este a las generaciones futuras, como lo promulga el art. 1º de la LPHE.

Octavo. Este trabajo se redacta con el fin de incorporar, a la normativa existente, propuestas de lege ferenda relacionadas con los temas enumerados en la Tabla 6 del Anexo F.

Referencias bibliográficas

Bibliografía básica consultada

ALMANSA-SÁNCHEZ, J. ¿A dónde nos lleva la nueva ley de patrimonio histórico? Blog personal. <https://theconversation.com/a-donde-nos-lleva-la-nueva-ley-de-patrimonio-historico> 163742

BIELZA DE ORY, V. y DE MIGUEL GONZÁLEZ, R. El patrimonio cultural, componente de la ordenación del territorio. *Revista Aragonesa de Administración Pública*, ISSN 1133-4797, Nº 10, 1997, págs. 185-208. 1997.

FARIÑA TOJO, J. La protección del patrimonio urbano. Instrumentos normativos. 1ª ed. Madrid: Ediciones Akal, 2000.

GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Consideraciones sobre una nueva legislación del patrimonio artístico, histórico y cultural. *Revista Española de Derecho Administrativo*. 1983, núm. 39.

GUERRERO, J. F. La Derogación de Normas Jurídicas y Principios de Solución de Antinomias. *Revista Ruptura*, (02), 227-252. <https://doi.org/10.26807/rr.vi02.30>. 2020.

LÓPEZ-RAMÓN, F. Planificación Territorial. *Revista de Administración Pública*. Nº 114. Septiembre-diciembre 1987. Pg. 127-177, 1987.

LÓPEZ-RAMÓN, F. Coordinador. El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica. 1ª ed. – Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública. – 578 p. ISBN 978-84-7351-565-8; 2017.

MILETO, C. y VEGAS LÓPEZ-MANZANARES, F. Protección del patrimonio en España: entre gobierno central y autonomías. 1ª edición. Editorial Mimesis, Milán, Italia. 194 p. ISBN 978-88-5754-632-2; 2017.

MINISTERIO DE CULTURA DE ESPAÑA. Biblioteca Jurídica. Boletín Oficial del Estado. Patrimonio Cultural de las Administraciones Públicas. https://www.boe.es/biblioteca_juridica/

MINISTERIO DE CULTURA DE ESPAÑA. El Gobierno toma conocimiento de la modificación de las leyes de Patrimonio Histórico y para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. <https://www.cultura.gob.es/actualidad/2021/06/210622-anteproyecto-leyes-patrimonio.html>

MOLINA-LIÑÁN, M et al. La Figura del Conservador–Restaurador de Bienes Culturales en España. Una Profesión con Urgente Necesidad de Regulación. *Revista Internacional del Arte en la Sociedad* 3 (1): 21-35. doi:10.18848/2770-5684/CGP/v03i01/21-35. 2023

PAU PEDRÓN, A. El régimen jurídico de los bienes del patrimonio nacional. *AFDUAM* 19, 2015. [//repositorio.uam.es/handle/10486/676291](https://repositorio.uam.es/handle/10486/676291). 2015

RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. Sobre el patrimonio cultural. *Sphera Pública* [en línea]. 75-117. ISSN: 1180-9210, 2010. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29719717005>. 2010.

RUBIO CORREA, M. *El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho*. Décima edición. Impreso en Tarea Asociación Gráfica Educativa. Lima. Perú. ISBN 978-9972-42-880-7. 2011.

SÁNCHEZ-MESA MARTÍNEZ, L. J. El conservador-restaurador en la legislación de Patrimonio Cultural. Madrid. Monográfico: las profesiones del patrimonio cultural. <https://hdl.handle.net/20.500.14352/19617>. 2018.

Bibliografía complementaria

BIENES CULTURALES PROTEGIDOS. Ministerio de Cultura y Deporte - Gobierno de España. 23 de febrero de 2022. Disponible en: <https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/patrimonio/bienes-culturalesprotegidos.html>

CARTA DE ATENAS. Disponible en: <https://ipce.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:40dcc432-525e-43a7-ac7af86791e2f5e6/1931-carta-atenas.pdf>; 1931

CARTA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE CIUDADES HISTÓRICAS Y ÁREAS URBANAS HISTÓRICAS (Carta de Washington 1987). ICOMOS. 1987. Disponible en: https://www.icomos.org/charters/towns_sp.pdf

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (2015, 26 de mayo). Decreto 1080 [con fuerza de ley]. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. 26 de mayo de 2015. *Diario Oficial* 49523.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española (edición del tricentenario).
<https://bit.ly/333Ash8>; 2018.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ) [en línea].
<<https://dpej.rae.es/>>

UNESCO. Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. 17ª reunión
celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972. Disponible en: Chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/[https://whc.unesco.org/archive/convention-
es.pdf](https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf)

Legislación de España

Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311. Disponible
en: [https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/\(1\)/con](https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con)

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Boletín Oficial del Estado, 29 de
junio de 1985, núm. 155. Disponible en: [https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-
12534](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534)

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Boletín Oficial
del Estado, 27 de junio de 2013, núm. 153. Disponible en:
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-6938>

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Boletín Oficial del
Estado, 14 de diciembre de 2007, núm. 299. Disponible en:
<https://www.boe.es/eli/es/l/2007/12/13/42/con>

Ley de 22 de diciembre de 1955 sobre conservación del patrimonio histórico-artístico. Boletín
Oficial del Estado, 25 de diciembre de 1955, núm. 359, pp. 7839-7840. Disponible en:
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1955-17817>

Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Boletín Oficial del Estado, 16 de junio de 1976,
núm. 144. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1976-11506>

Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional. Boletín Oficial del Estado, 22 de junio de 1982, núm. 148. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-15230>

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Boletín Oficial del Estado, 23 de abril de 1985, núm. 80. Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/l/1985/04/02/7/con>

Decreto 78/2002, de 5 de marzo, del Reglamento de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico. Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (en castellano).

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. Boletín Oficial del Estado, 25 de julio de 1889, núm. 206. Disponible en: [https://www.boe.es/eli/es/rd/1889/07/24/\(1\)/con](https://www.boe.es/eli/es/rd/1889/07/24/(1)/con)

Real Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926. Gaceta de Madrid, 15 de agosto de 1926, núm. 227. Disponible en: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1926/227/A01026-01031.pdf>

Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Boletín Oficial del Estado, 18 de septiembre de 1978, núm. 223. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-23852>

Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Boletín Oficial del Estado, 30 de junio de 1992, núm. 156. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-15285>

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo. Boletín Oficial del Estado, 26 de junio de 2008, núm. 154. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-10792>

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Boletín Oficial del Estado, 31 de octubre de 2015, núm. 261. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11723-consolidado.pdf>

Real Cédula de S(u) M(ajestad) y Señores del Consejo, por la cual se aprueba y manda observar la Instrucción formada por la Real Academia de la Historia sobre el modo de recoger y conservar los monumentos antiguos descubiertos o que se descubran en el Reyno. Imprenta Real. 6 de julio de 1803. Disponible en: https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/real-cedula-de-su-majestad-y-senoresdel-consejo-por-la-qual-se-aprueba-y-manda-observar-la-instru-0/html/00224e2e-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html

Listado de abreviaturas y siglas

Art.	Artículo
BIC	Bien de Interés Cultural
BOE	Boletín Oficial del Estado
CCAA	Comunidades Autónomas
CC	Código Civil de 1889
CE	Constitución Española de 1978
ICOMOS	International Council on Monuments and Sites (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios)
LPCI	Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial
LPCCM	Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.
LPHE	Ley del Patrimonio Histórico Español
LBRL	Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local
ONU	Organización de las Naciones Unidas
OT	Ordenación del Territorio
PC	Patrimonio Cultural
LPC	Ley de Patrimonio Cultural
LPCA	Ley de Patrimonio Cultural y Artístico
PH	Patrimonio Histórico
PGOU	Plan General de Ordenación Urbana
PORN	Plan de ordenación de los Recursos Naturales
RPHE	Real Decreto del Patrimonio Histórico Español
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
STSJ	Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
TRLS	Texto Refundido de la Ley de Suelo

TRLS15	Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana
TRLS76	Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
UE	Unión Europea
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)

Anexo A. Tabla 1. Legislación patrimonial del siglo XX

Principales normas expedidas en el siglo XX para la protección del patrimonio cultural en España

Norma	Contenido esencial	Observaciones
1 Real Decreto de 1º de junio de 1900.	Catalogación de las riquezas <u>históricas o artísticas</u> de la nación.	No se concluyó principalmente por los continuos cambios de los instrumentos normativos de protección del patrimonio nacional.
2 Ley de Excavaciones y Antigüedades de 1911, de 7 de julio.	Normas para las excavaciones arqueológicas, conservación de ruinas y antigüedades, incluyendo bienes inmuebles antiguos de época prehistórica, antigua y medieval.	Vigente hasta 1985; derogada por la LPHE.
3 Ley de Conservación de <u>Monumentos Nacionales Arquitectónicos y Artísticos</u> de 1915, de 4 de marzo.	Definición de Monumentos Arquitectónicos y Artísticos. Procedimiento para su declaración. Prohibición de exportación y exigencia de autorización administrativa para el derribo de estos.	Introdujo la catalogación como herramienta para la protección que se reguló en el Decreto Ley de 9 de agosto de 1926.
4 Real Decreto - Ley de 9 de agosto de 1926	Regulación de los <u>conjuntos históricos</u> definidos como «conjuntos de edificaciones, sitios y lugares de reconocida y peculiar belleza, cuya protección y conservación sean necesarias para mantener el aspecto típico, artístico y pintoresco característico de España» [art. 2.b)].	Introdujo por primera vez la regulación de los conjuntos históricos.
5 Constitución Española de 1931.	Declaración de todo <u>monumento histórico y artístico</u> , de propiedad pública o privada, en el tesoro cultural de la Nación, bajo la protección del Estado. Se prohibió su expolio y se podía declarar la expropiación con fines de salvaguarda. (art. 45).	En el mismo momento, con el Decreto de 3 de junio de 1931 se declararon 731 edificios.
6 Decreto de 3 de junio de 1931.	Declaración de 731 edificios como <u>monumentos Históricos - Artísticos</u> , pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional.	Es una de las más importantes declaraciones de patrimonio cultural en la historia de España, dado que a esa fecha solo estaba protegido un centenar de edificios.
7 Ley de 22 de marzo de 1932.	Patrimonio de la Corona y Patrimonio de la República; define el régimen jurídico y establece la creación del Consejo de Régimen Autónomo y un Comité de Gerencia.	Se convierte el Patrimonio de la Corona en Patrimonio de la República.
8 Ley de 13 de mayo de 1933.	Defensa, conservación y acrecentamiento del <u>patrimonio histórico-artístico nacional</u> .	Principal precedente legislativo anterior a la Constitución de 1978. Modificada por la Ley de 22 de

Análisis de la normativa sobre patrimonio cultural de España: estudio crítico de incongruencias
en este corpus normativo

			diciembre de 1955 sobre conservación del patrimonio histórico-artístico.
9	Ley de Protección del <u>Tesoro Artístico</u> Nacional, de 13 de mayo de 1933.	Protección de bienes muebles, inmuebles, excavaciones arqueológicas, muros, bienes ambientales y paisajísticos, así como bienes con más de cien años de antigüedad y se prohíbe el expolio y la exportación de estos.	Se amplían y desarrollan las normas de la Ley de Excavaciones y Antigüedades de 1911. Fue sustituida por la LPHE aprobada en 1985.
10	Ley de 22 de diciembre de 1955, sobre conservación del <u>patrimonio histórico-artístico</u> .	Prohibición de destinar los <u>monumentos histórico-artísticos</u> a fines «incompatibles con su valor y significación artística o histórica», debiendo informarse el cambio de uso de un bien con carácter previo por la Dirección General de Bellas Artes y, finalmente, ser aprobado por el Consejo de Ministros. (art. 1).	Modificó la Ley de 13 de mayo de 1933.
11	Constitución Política de 1978.	Responsabilidad de los poderes públicos para garantizar la conservación, así como el deber de promover el enriquecimiento del <u>patrimonio histórico, cultural y artístico</u> de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. (art. 46). Competencia exclusiva del Estado para la defensa del <u>patrimonio cultural, artístico y monumental</u> español (art. 149.1.28); competencias de las Comunidades Autónomas en materia de patrimonio monumental de interés para la Comunidad Autónoma. (art. 148.1.16).	En diferentes artículos establece la normativa general para garantizar la salvaguarda del patrimonio cultural, partiendo de su identificación reconocimiento y valoración.
12	Ley 23/1982, de 16 de junio, del Patrimonio Nacional.	Bienes que integran el Patrimonio Nacional; constitución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional; procedencia de los recursos económicos de Patrimonio Nacional.	Regula la entidad Patrimonio Nacional; la reconoce como organismo público responsable de los bienes de titularidad del Estado que proceden del legado de la Corona española.
13	Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español – LPHE.	Integración del Patrimonio Histórico Español; definición de categorías de protección; declaración de bienes de interés cultural; protección de bienes de interés cultural; patrimonio arqueológico, etnográfico, documental, bibliográfico, archivos, bibliotecas y museos.	En la actualidad es el marco legislativo fundamental del Patrimonio Histórico Español. Desarrolla el art. 46 de la CE. Recoge ideas de la Carta de Venecia y aplica legislación para poner al día la restauración de bienes culturales. Sucede a la Ley de 13 de mayo de 1933 sobre defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico nacional.
14	Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.	Régimen del patrimonio cultural inmaterial; competencias de la Administración General del Estado; instrumentos de cooperación.	Reconoce el patrimonio inmaterial como complemento simbólico de los bienes culturales, teniendo en cuenta la estrecha relación que existe entre el patrimonio material y el inmaterial.

Fuente: elaboración propia. (Subrayado propio)

Anexo B. Tabla 2. Normas de la CE relacionadas con patrimonio cultural y cultura

Artículo	Tema
1 Art. 3.3.	Se reconocen las distintas modalidades lingüísticas de España como <u>patrimonio cultural</u> , objeto de especial respeto y protección.
2 Art. 9.2.	Deber de los poderes públicos de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, <u>cultural</u> y social.
3 Art. 25.2.	Derecho de <u>acceso a la cultura</u> de las personas con penas privativas de la libertad.
4 Art. 44.1.	Derecho de <u>acceso a la cultura</u> , como derecho de todos, promovido por los poderes públicos.
5 Art. 46.	Responsabilidad de los poderes públicos para garantizar la conservación, así como el deber de promover «el enriquecimiento del <u>patrimonio histórico, cultural y artístico</u> de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. [...]»
6 Art. 48.	Promoción por parte de los poderes públicos «de las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y <u>cultural</u> ».
7 Art. 50.	Promoción del <u>acceso a la cultura</u> de ciudadanos de la tercera edad, por parte de los poderes públicos.
8 Art. 132.3.	Obligatoriedad de regular el <u>patrimonio del Estado y el patrimonio nacional</u> , su administración, defensa y conservación.
9 Art. 147.2.a)	Los Estatutos de cada Comunidad Autónoma, deben contener: «a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su <u>identidad histórica</u> ».
10 Art. 148.1.16ª.	Competencias de las Comunidades Autónomas en materia de <u>patrimonio monumental</u> de interés para la Comunidad Autónoma.
11 Art. 148.1. 17ª.	Acerca del <u>fomento de la cultura</u> , de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
12 Art. 149.1. 28ª.	Competencia exclusiva del Estado para la <u>defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español</u> .
13 149.2.	«Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el <u>servicio de la cultura</u> como deber y atribución esencial y facilitará la <u>comunicación cultural</u> entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas».

Fuente: Elaboración propia. (Subrayado propio)

Anexo C. Tabla 3. Legislación internacional sobre patrimonio cultural

Normativa de la Unión Europea, Convenios, Tratados, Reglamentos y Directivas

Norma	Observaciones
1 Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, de 25 de marzo de 1957.	Unión Europea. Artículos 3, 30, 87 y 151.
2 Reglamento CEE núm. 3911/92 del Consejo, de 9 de diciembre de 1992, relativo a la exportación de bienes culturales.	Unión Europea.
3 Reglamento (CEE) núm. 752/93 de la Comisión, de 30 de marzo de 1993, relativo a las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) núm. 3911/92 del Consejo, relativo a la exportación de bienes culturales.	Unión Europea.
4 Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro.	Unión Europea. Transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 36/1994, de 23 de diciembre
5 Convenio europeo sobre la protección del patrimonio arqueológico, hecho en la Valetta el 16 de enero de 1992.	Consejo de Europa. En proceso de ratificación.
6 Convenio para la Salvaguardia del Patrimonio Arquitectónico de Europa, hecho en Granada el 3 de octubre de 1985.	Consejo de Europa. Ratificación BOE, 30/06/1989
7 Convenio para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, firmado en La Haya el 14 de mayo de 1954.	UNESCO. Adhesión BOE, 24/11/1960
8 Segundo Protocolo para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, hecho en la Haya el 26 de marzo de 1999.	UNESCO. Ratificado por España en Julio de 2001.
9 Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972.	UNESCO. Primer documento internacional en el que ambos conceptos. Patrimonio cultural y natural se fusionan al mismo nivel en un instrumento de protección. España ratificó la Convención el 4 de mayo de 1982.
10 Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, hecha en París el 2 de noviembre de 2001.	UNESCO. En proceso de ratificación.

Fuente: elaboración propia

Anexo D. Tabla 4. Legislación Estatal sobre patrimonio cultural

Principales normas promulgadas para la protección del patrimonio cultural en España, especialmente después de la CE

Norma	Observaciones
1 Decreto 798/1971, de 3 de abril, por el que se dispone que en las obras y en los monumentos y conjuntos histórico-artísticos se empleen en lo posible materiales y técnicas tradicionales.	Norma breve que aboga por la conservación del valor artístico en bienes culturales, mediante el empleo de materiales y técnicas tradicionales.
2 Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional.	Define los bienes que integran el Patrimonio Nacional y las entidades responsables de su protección.
3 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.	En el art. 25.2.a) otorga competencias a los municipios en protección y gestión del Patrimonio Histórico. También se refiere al patrimonio histórico en el art. 84 bis,
4 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.	En la actualidad es el marco legislativo fundamental del Patrimonio Histórico Español. Regula la definición e identificación, obligaciones y competencias, en relación con el Patrimonio Histórico Español.
5 Real Decreto 111/ 1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.	Desarrolla parcialmente la Ley 16/1985. Modificado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero y por el artículo 58 del Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero.
6 Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional.	Define la competencia del Consejo de Administración para la defensa, la protección y la conservación del Patrimonio Nacional.
7 Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, sobre garantía del Estado para obras de interés cultural.	Compromiso del Estado para indemnizar por destrucción, pérdida, sustracción o daño de obras de relevante interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico que se cedan, temporal o definitivamente, a Museos, Bibliotecas o Archivos para su contemplación pública.

Análisis de la normativa sobre patrimonio cultural de España: estudio crítico de incongruencias
en este corpus normativo

8	Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos.	Obliga a llevar un registro actualizado de la colección permanente y de los depósitos oficiales y determina las responsabilidades y funciones de preservación, conservación y adopción de las medidas necesarias para la seguridad de los fondos.
9	Ley 36/1994, de 23 de diciembre, de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea.	Modificada parcialmente por la Ley 18/1998, de 15 de junio.
10	Ley 18/1998, de 15 de junio, de modificación parcial de la Ley 36/1994, de 23 de diciembre, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea.	Modifica parcialmente la Ley 36/1994, de 23 de diciembre, al incorporar, asimismo, la Directiva 96/100/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de febrero de 1997, que modifica a su vez el anexo de la Directiva 93/7/CEE.
11	Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.	Regula el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos en consideración a su función social, actividades y características. Incluye acciones relacionadas con la salvaguardia del Patrimonio Histórico Español.

Fuente: elaboración propia

Anexo E. Tabla 5. Legislación autonómica sobre patrimonio cultural

Principales normas vigentes para la protección del patrimonio cultural en las diecisiete CCAA

Norma	Objeto de la Ley – observaciones
1 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del <u>Patrimonio Histórico</u> de Andalucía.	«Es objeto de la Ley establecer el régimen jurídico del <u>Patrimonio Histórico</u> de Andalucía con el fin de garantizar su tutela, protección, conservación, salvaguarda y difusión, promover su enriquecimiento y uso como bien social y factor de desarrollo sostenible y asegurar su transmisión a las generaciones futuras». (Art. 1°).
2 Ley 3/1999, de 10 de marzo, del <u>Patrimonio Cultural</u> Aragonés.	«Esta Ley tiene por objeto la protección, conservación, acrecentamiento, investigación, difusión, promoción, fomento y formación, para la transmisión a las generaciones futuras del <u>patrimonio cultural</u> aragonés y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y titularidad, garantizando su uso como bien social y factor de <u>desarrollo sostenible</u> para Aragón». (Art. 1°). Se utiliza el término genérico de «Patrimonio Cultural», en vez de «Patrimonio Histórico» de la LPHE, así como la expresión «desarrollo sostenible», que engloba el medio ambiente.
3 Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del <u>Patrimonio Histórico</u> de las Illes Balears.	«1. Son objeto de esta Ley la protección, la conservación, el enriquecimiento, el fomento, la investigación y la difusión del <u>patrimonio histórico</u> de las Illes Balears, para que puedan ser disfrutados por los ciudadanos y puedan ser transmitidos en las mejores condiciones a las futuras generaciones. 2. El patrimonio histórico de las Illes Balears se integra de todos los bienes y valores de la cultura, en cualesquiera de sus manifestaciones, que revelan un interés histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, histórico-industrial, paleontológico, etnológico, antropológico, bibliográfico, documental, social, científico y técnico para las Illes Balears. 3. El Gobierno de las Illes Balears promoverá una política, en coordinación y colaboración con las otras administraciones públicas, para el retorno a la isla de origen de los bienes del patrimonio histórico que se encuentren fuera de las Illes Balears. 4. También forman parte del patrimonio histórico de las Illes Balears los bienes que integran el patrimonio cultural inmaterial, de conformidad con lo que establece la legislación especial». (Art. 1°).
4 Ley 11/2019, de 25 de abril, de <u>Patrimonio Cultural</u> de Canarias.	«La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico del <u>patrimonio cultural</u> de Canarias con el fin de garantizar su identificación, protección, recuperación, conservación, acrecentamiento, difusión y fomento, así como su investigación, valorización y transmisión a generaciones futuras, de forma que sirva a la ciudadanía como una herramienta de cohesión social, desarrollo sostenible y fundamento de la identidad cultural». (Art. 1°). Se utiliza el término genérico de «Patrimonio Cultural», en vez de «Patrimonio Histórico» de la LPHE.

5	Ley 11/1998, de 13 de octubre, de <u>Patrimonio Cultural</u> de Cantabria.	<p>«El objeto de esta Ley es regular el <u>Patrimonio Cultural</u> de Cantabria». (Art. 1°).</p> <p>En el Art. 2. Finalidades de la Ley de <u>Patrimonio Cultural</u> de Cantabria, amplía lo relacionado con el objeto de la Ley.</p> <p>Se utiliza el término genérico de «Patrimonio Cultural», en vez de «Patrimonio Histórico» de la LPHE.</p>
6	Ley 12/2002, de 11 de julio, de <u>Patrimonio Cultural</u> de Castilla y León.	<p>«1. La presente Ley tiene por objeto el conocimiento, protección, acrecentamiento y difusión del <u>Patrimonio Cultural</u> de Castilla y León, así como su investigación y transmisión a las generaciones futuras. 2. Integran el <u>Patrimonio Cultural</u> de Castilla y León los bienes muebles e inmuebles de interés artístico, histórico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnológico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental, bibliográfico y lingüístico, así como las actividades y el <u>patrimonio inmaterial</u> de la cultura popular y tradicional. 3. Los bienes más relevantes del <u>Patrimonio Cultural</u> de Castilla y León deberán ser declarados de interés cultural o inventariados con arreglo a lo previsto en esta Ley». (Art. 1°).</p> <p>Se utiliza el término genérico de «Patrimonio Cultural», en vez de «Patrimonio Histórico» de la LPHE y se incluyen «<u>las actividades y el patrimonio inmaterial</u> de la cultura popular y tradicional».</p>
7	Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del <u>Patrimonio Cultural</u> Catalán.	<p>«1. Es objeto de esta Ley la protección, la conservación, el acrecentamiento, la investigación, la difusión y el fomento del <u>patrimonio cultural</u> catalán. 2. El <u>patrimonio cultural</u> catalán está integrado por todos los bienes muebles o inmuebles relacionados con la historia y la cultura de Cataluña que por su valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o técnico merecen una protección y una defensa especiales, de manera que puedan ser disfrutados por los ciudadanos y puedan ser transmitidos en las mejores condiciones a las futuras generaciones. 3. También forman parte del <u>patrimonio cultural</u> catalán los bienes inmateriales integrantes de la cultura popular y tradicional y las particularidades lingüísticas, de acuerdo con la Ley 2/1993, de 5 de marzo, de Fomento y Protección de la Cultura Popular y Tradicional y del Asociacionismo Cultural. 4. El Departamento de Cultura velará por el retorno a Cataluña de los bienes con valores propios del <u>patrimonio cultural</u> catalán que se hallen fuera de su territorio». (Art. 1°).</p> <p>Se utiliza el término genérico de «Patrimonio Cultural», en vez de «Patrimonio Histórico» de la LPHE.</p>
8	Ley 2/1999, de 29 de marzo, de <u>Patrimonio Histórico y Cultural</u> de Extremadura.	<p>«1. Es objeto de la presente Ley la protección, conservación, engrandecimiento, difusión y estímulo del <u>Patrimonio Histórico y Cultural</u> de Extremadura, así como su investigación y transmisión a las generaciones venideras con el fin de preservar la tradición histórica de la Comunidad y su pasado cultural, servir de incentivo a la creatividad y situar a los ciudadanos de Extremadura ante sus raíces culturales. 2. Constituyen el <u>Patrimonio Histórico y Cultural</u> de Extremadura todos los <u>bienes tanto materiales como intangibles</u> que, por poseer un interés artístico, histórico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, científico, técnico, documental y bibliográfico, sean merecedores de una protección y una defensa especiales. También forman parte del mismo los yacimientos y zonas arqueológicas, los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico, los conjuntos urbanos y elementos de la arquitectura industrial así como la rural o popular y las formas de vida y su lenguaje que sean de interés para Extremadura. 3. Se considerarán de interés para Extremadura todos aquellos bienes relacionados con el punto anterior que estén radicados, hayan sido descubiertos, producidos o recibidos, tengan una vinculación histórica o cultural con la Comunidad Autónoma o alcancen una significación propia para la región». (Art. 1°).</p> <p>Se utiliza el término «Patrimonio Histórico y Cultural» dejando por sentado una diferencia entre «lo histórico» y «lo cultural».</p>

9	Ley 5/2016, de 4 de mayo, del <u>patrimonio cultural</u> de Galicia.	<p>«1. Esta ley tiene por objeto la protección, conservación, acrecentamiento, difusión y fomento del <u>patrimonio cultural</u> de Galicia de forma que sirva a la ciudadanía como una herramienta de cohesión social, desarrollo sostenible y fundamento de la identidad cultural del pueblo gallego, así como su investigación, valorización y transmisión a las generaciones futuras. 2. El <u>patrimonio cultural</u> de Galicia está constituido por los bienes muebles, inmuebles o <u>manifestaciones inmateriales</u> que, por su valor artístico, histórico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, antropológico, industrial, científico y técnico, documental o bibliográfico, deban ser considerados como de interés para la permanencia, reconocimiento e identidad de la cultura gallega a través del tiempo. Asimismo, integran el <u>patrimonio cultural</u> de Galicia todos aquellos bienes o <u>manifestaciones inmateriales</u> de interés para Galicia en los que concurra alguno de los valores enumerados en el párrafo anterior y que se encuentren en Galicia, con independencia del lugar en el que se hubiesen creado. 3. La Xunta de Galicia velará por la investigación, la difusión y, en su caso, el retorno a Galicia de aquellos bienes especialmente representativos del <u>patrimonio cultural</u> gallego que se encuentren fuera de ella, y, cuando no sea posible, de su reproducción, en su caso» (Art. 1°).</p> <p>Se utiliza el término genérico de «Patrimonio Cultural», en vez de «Patrimonio Histórico» de la LPHE y se incluyen «manifestaciones inmateriales».</p>
10	Ley 7/2004, de 18 de octubre, de <u>Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico</u> de La Rioja.	<p>La presente Ley tiene por objeto la protección, conservación, rehabilitación, revitalización, mejora y fomento, así como el conocimiento, investigación y difusión del <u>patrimonio cultural, histórico y artístico</u> de La Rioja, cualquiera que sea su régimen jurídico, titularidad, naturaleza, estado de conservación u otras circunstancias concurrentes. Los poderes públicos garantizarán el derecho social a la cultura, mediante actuaciones que faciliten el disfrute por los ciudadanos de los bienes que integran este patrimonio, potenciando su función social y educativa y su utilidad pública, así como su transmisión a las generaciones futuras. (Art. 1°).</p>
11	Ley 4/2007, de 16 de marzo, de <u>Patrimonio Cultural</u> de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.	<p>«1. La presente Ley tiene por objeto la protección, conservación, acrecentamiento, investigación, conocimiento, difusión y fomento del <u>patrimonio cultural</u> de la Región de Murcia. 2. El <u>patrimonio cultural</u> de la Región de Murcia está constituido por los bienes muebles, inmuebles e inmateriales que, independientemente de su titularidad pública o privada, o de cualquier otra circunstancia que incida sobre su régimen jurídico, merecen una protección especial para su disfrute por parte de las generaciones presentes y futuras por su valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, documental o bibliográfico, técnico o industrial, científico o de cualquier otra naturaleza cultural. 3. A los efectos de la presente Ley se entiende por <u>bienes inmateriales</u> las instituciones, actividades, prácticas, usos, representaciones, costumbres, conocimientos, técnicas y otras manifestaciones que constituyan formas relevantes de expresión de la cultura de la Región de Murcia. 4. Los bienes integrantes del <u>patrimonio cultural</u> de la Región de Murcia gozarán de la protección establecida en la presente Ley y podrán ser clasificados conforme a las categorías previstas en el artículo 2 de la misma. 5. Cuando los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia se encuentren en previsible peligro de desaparición, pérdida o deterioro, la dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural promoverá y adoptará las medidas oportunas conducentes a su protección, conservación, estudio, documentación científica y a su recogida por cualquier medio que garantice su protección». (Art. 1°).</p> <p>Se utiliza el término genérico de «Patrimonio Cultural», en vez de «Patrimonio Histórico» de la LPHE y se incluyen «bienes inmateriales».</p>

12	Ley 6/2019, de 9 de mayo, de <u>Patrimonio Cultural</u> Vasco.	<p>«La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico del <u>patrimonio cultural</u> vasco de la CAPV, con el fin de garantizar su protección, conservación y puesta en valor, así como de posibilitar su conocimiento, investigación, difusión y disfrute por todas las personas en condiciones de accesibilidad universal siempre que las condiciones así lo permitan, tanto a la generación actual como a las generaciones futuras». (Art. 1°).</p> <p>Se utiliza el término genérico de «Patrimonio Cultural», en vez de «Patrimonio Histórico» de la LPHE.</p>
13	Ley 4/1998, de 11 de junio, del <u>Patrimonio Cultural</u> Valenciano.	<p>1. La presente ley tiene por objeto la protección, la conservación, la difusión, el fomento, la investigación y el acrecentamiento del <u>patrimonio cultural</u> valenciano. 2. El <u>patrimonio cultural</u> valenciano está constituido por los bienes muebles e inmuebles de valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico, técnico, o de cualquier otra naturaleza cultural, existentes en el territorio de la Comunitat Valenciana o que, hallándose fuera de él, sean especialmente representativos de la historia y la cultura valenciana. La Generalitat promoverá el retorno a la Comunitat Valenciana de estos últimos a fin de hacer posible la aplicación a ellos de las medidas de protección y fomento previstas en esta ley. 3. También forman parte del <u>patrimonio cultural</u> valenciano, en calidad de bienes inmateriales del patrimonio etnológico, las creaciones, conocimientos, técnicas, prácticas y usos más representativos y valiosos de las formas de vida y de la cultura tradicional valenciana. Asimismo, forman parte de dicho patrimonio como <u>bienes inmateriales</u> las expresiones de las tradiciones del pueblo valenciano en sus manifestaciones musicales, artísticas, deportivas, religiosas, gastronómicas o de ocio, y en especial aquellas que han sido objeto de transmisión oral, las que mantienen y potencian el uso del valenciano y los festejos taurinos tradicionales de la Comunitat Valenciana. 4. Los <u>Bienes Inmateriales</u> de Naturaleza Tecnológica que constituyan manifestaciones relevantes o hitos de la evolución tecnológica de la Comunitat Valenciana son, así mismo, elementos integrantes del <u>patrimonio cultural</u> valenciano. (Art. 1°).</p> <p>Se utiliza el término genérico de «Patrimonio Cultural», en vez de «Patrimonio Histórico» de la LPHE y se incluyen «bienes inmateriales».</p>
14	Ley 8/2023, de 30 de marzo, de <u>Patrimonio Cultural</u> de la Comunidad de Madrid.	<p>1. La presente Ley tiene por objeto la protección, conservación, investigación, enriquecimiento, difusión y disfrute del <u>patrimonio cultural</u> español ubicado en el territorio de la Comunidad de Madrid que sea competencia de ésta, de forma que se preserve y se fomente su función en la cohesión social, garantizando su transmisión a generaciones futuras.</p> <p>2. El régimen general del <u>patrimonio cultural</u> español ubicado en la Comunidad de Madrid se configurará por lo establecido en la normativa estatal de patrimonio histórico español y por lo establecido en la presente Ley.</p> <p>3. No se aplicará la presente Ley a los bienes del Estado cuya competencia no corresponda a la Comunidad de Madrid de acuerdo con la normativa estatal en materia de patrimonio histórico. (Art. 1°).</p> <p>Se utiliza el término genérico de «Patrimonio Cultural», en vez de «Patrimonio Histórico», pero se refiere a este último en términos de lo ya establecido en la LPHE.</p>
15	Ley 1/2001, de 6 de marzo, del <u>Patrimonio Cultural</u> . (Asturias).	<p>1. La presente Ley tiene por objeto la conservación, protección, investigación, enriquecimiento, fomento y difusión del <u>Patrimonio Cultural de Asturias</u>, de manera que pueda ser disfrutado por los ciudadanos y transmitido en las mejores condiciones a las generaciones futuras. 2. Integran el <u>Patrimonio Cultural</u> de Asturias todos los bienes muebles e inmuebles relacionados con la historia y la cultura de Asturias que por su interés histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, documental, bibliográfico, o de cualquier otra naturaleza cultural, merecen conservación y defensa a través de su inclusión en alguna de las categorías de protección</p>

		que al efecto se establecen en la presente Ley, o mediante la aplicación de otras normas de protección contempladas en la misma. 3. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplica asimismo a los elementos geológicos y paleontológicos de interés por su relación con la historia del hombre y sus orígenes, y a los bienes de interés geológico, paleontológico, botánico o biológico que hayan sido separados de su medio natural o deban ser conservados fuera de él y no estén protegidos con arreglo a su normativa específica. 4. Las normas de la presente Ley se entenderán referidas a bienes de naturaleza material, muebles e inmuebles, y al ámbito territorial del Principado de Asturias. Se entenderán asimismo aplicables a bienes de naturaleza no material aquellas normas en que expresamente se señale dicho aspecto. (Art. 1°).
16	Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del <u>Patrimonio Cultural</u> de Navarra.	Esta Ley Foral tiene por objeto la protección, conservación, recuperación, acrecentamiento, investigación, divulgación y transmisión a las generaciones futuras del <u>Patrimonio Cultural</u> de Navarra. (Art. 1°). Se utiliza el término genérico de «Patrimonio Cultural», en vez de «Patrimonio Histórico» de la LPHE.
17	Ley 4/2013, de 16 de mayo, de <u>Patrimonio Cultural</u> de Castilla-La Mancha	1. La presente Ley tiene por objeto la conservación, protección y enriquecimiento del <u>Patrimonio Cultural</u> existente en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para su difusión y transmisión a las generaciones venideras y el disfrute por la actual generación, sin perjuicio de las competencias que al Estado le atribuyen la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. 2. El <u>Patrimonio Cultural</u> de Castilla-La Mancha está constituido por los bienes muebles, inmuebles y manifestaciones inmateriales, con valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, industrial, científico, técnico, documental o bibliográfico de interés para Castilla-La Mancha. 3. Los <u>bienes y manifestaciones</u> que reúnan alguno de los valores citados en el apartado 2 podrán ser declarados de Interés Cultural, de Interés Patrimonial o elementos de interés patrimonial con arreglo a lo previsto en esta Ley. (Art. 1°). Se utiliza el término genérico de «Patrimonio Cultural», en vez de «Patrimonio Histórico» de la LPHE y se incluyen «bienes y manifestaciones».

Fuente: elaboración propia con datos tomados de la Legislación Consolidada
del Boletín Oficial del Estado – BOE (Subrayado propio).

Anexo F. Tabla 6. Compendio de propuestas y recomendaciones

Ubicación en el documento	Norma origen de la propuesta	Tema	Propuesta
Apartado 4.1	Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.	Nombre de la norma estatal sobre protección del patrimonio cultural.	Aunque actualmente hay conflicto competencial con la legislación autonómica, se propone cambiar el nombre de la Ley del Patrimonio Histórico Español por Ley del Patrimonio Cultural Español, teniendo en cuenta que la competencia idónea le corresponde a la norma estatal.
Apartados 4.1 y 4.3	Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Art. 1.	Valoración de los BIC.	Definir 4 valores para los BIC: 1. Histórico; 2. Estético; 3. Simbólico; 4. Científico. También se advierte conflicto competencial con la legislación vigente de las CCAA, pero la competencia idónea es la relacionada con la norma estatal.
Apartados 4.1 y 4.3	Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Art. 1.	Criterios de valoración de BIC.	Definir 10 criterios de valoración para BIC: 1. Antigüedad; 2. Autoría; 3. Autenticidad; 4. Constitución del bien; 5. Forma; 6. Estado de conservación; 7. Contexto ambiental; 8. Contexto urbano; 9. Contexto físico; 10. Representatividad y contextualización sociocultural. Se advierte conflicto competencial con la legislación vigente de las CCAA, pero la competencia idónea es la relacionada con la norma estatal.
Apartados 4.1 y 4.3	Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Art. 1.	Categorías de BIC.	Unificar en BIC las 5 categorías definidas en el art. 15 de la LPHE, con la misma afectación posterior a la declaratoria. Se advierte conflicto competencial con la legislación vigente de las CCAA, pero la competencia idónea es la relacionada con la norma estatal.
Apartados 4.1 y 4.3	Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Art. 26, 28, 36.	Inventario de BIC inmuebles.	Establecer el inventario de Bienes Inmuebles de Interés Cultural, previo a la declaratoria, al igual que el de bienes muebles de interés cultural, también como paso previo a la declaratoria, con medidas de protección por unos meses, mientras se lleva a cabo la declaratoria; es decir, sin afectación antes de esta, puesto que solo estarían bajo el régimen jurídico de protección una vez se hayan declarado. Se advierte conflicto competencial con la legislación vigente de las CCAA, pero la competencia idónea es la relacionada con la norma estatal.

Análisis de la normativa sobre patrimonio cultural de España: estudio crítico de incongruencias
en este corpus normativo

Apartado 4.2	Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Art. 40.1 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.	Protección del patrimonio cultural en el que prevalece el valor ambiental.	Aunque no se advierte conflicto competencial entre la norma de Patrimonio Histórico y la de Patrimonio Natural, es pertinente aclarar que en la LPHE lo que alude a la protección del patrimonio ambiental debe hacerse a la luz de lo preceptuado en Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y normas que la complementen, modifiquen o adicioneen, sin perjuicio de lo que atañe al valor cultural.
Apartado 4.4	Leyes autonómicas para la protección del patrimonio cultural.	Unificación de la legislación autonómica a partir de lo propuesto en este trabajo.	Unificar en la legislación autonómica la denominación de las normas y de su contenido a partir del sintagma «patrimonio cultural» y las otras modificaciones propuestas en este trabajo.
Apartado 4.5	Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Título V. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.	Promulgación de la Ley Española de Patrimonio Arqueológico.	Unificar criterios desde la normativa estatal, mediante la promulgación de la Ley Española de Patrimonio Arqueológico, dado la importancia y complejidad del tema. Se advierte conflicto competencial entre la norma estatal y la legislación vigente de las CCAA, pero la competencia idónea es la relacionada con la legislación estatal en materia de patrimonio arqueológico.
Apartado 4.6	Anteproyecto de modificación de la LPHE y la LPCI. Art. 25 bis.	Establecer la categoría de «Bienes Culturales de Interés Mundial» en la declaratoria de BIC en España.	No incluir en la nueva norma la declaratoria nacional de bienes culturales que ya ostentan la máxima exaltación que se le puede otorgar al patrimonio cultural de un país, convirtiéndolo así en patrimonio de la humanidad, que ya cuenta con un régimen especial de protección, nacional y supranacional.
Apartado 4.7	Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.	Protección del patrimonio cultural frente a emergencias.	Incorporar en la LPHE, normas generales orientadas a la protección del patrimonio en caso de conflicto armado interno y externo, así como también aquellas de protección ante emergencias de todo tipo, asociadas a la legislación ambiental y de gestión de desastres, de tal manera que se cuente con la adopción de Planes Especiales de Protección frente a emergencias para el patrimonio cultural, que se desarrollen a la luz de los planes nacionales ya existentes, por ejemplo para riesgos de inundaciones, sismos, incendios forestales, radiológicos, nucleares, etc. Lo anterior, en concordancia con la Legislación de gestión del riesgo, entre otras, el Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.

Análisis de la normativa sobre patrimonio cultural de España: estudio crítico de incongruencias
en este corpus normativo

Se advierte conflicto competencial entre la norma estatal y la legislación vigente de las CCAA, pero la competencia idónea es la relacionada con la LPHE.			
Apartado 4.8	Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Art. 40.2	Declaratoria conjunta de BIC.	No declarar conjuntos de bienes, como cuevas, lugares, sitios naturales, jardines y parques, sin expediente administrativo que soporte jurídicamente sus valores, porque las actuaciones sobre estos bienes, además de dejar la duda de si, en esencia, se trata de patrimonio cultural o natural, queda al albur de la elaboración de un instrumento urbanístico como un Plan Especial de Protección.
	Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Art. 40.2	Confusión en la declaratoria de patrimonio cultural versus patrimonio natural.	Determinar si en esencia el patrimonio a declarar es cultural o natural, por la confusión que se presenta al ostentar valores en ambos campos. Se debe considerar los que prevalecen, por ejemplo, en el caso de «cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre» (art. 40.2 de la LPHE) pueden prevalecer valores ambientales. Se advierte conflicto competencial entre la normativa estatal relacionada con patrimonio cultural y la relacionada con patrimonio natural. La competencia es de ambas, teniendo en cuenta la claridad que, en cada campo, cultural o ambiental, debe hacer cada norma.
	Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Art. 5, 25 y 37.2	Medidas cautelares sobre BIC protegidos sin declaratoria, solo por figurar en los inventarios.	Acorde con el art. 1.2 de la LPHE teóricamente el Patrimonio Histórico Español está constituido por una serie de bienes, pero solo cuentan con protección efectiva los que se han reconocido legalmente como parte de este, es decir, los declarados como BIC. En este sentido no tiene lógica jurídica proteger bienes no declarados, por lo que se debería reconsiderar este caso para nuevos reconocimientos de BIC.
	Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Art. 40.2	Declaratorias de BIC por Ministerio de la Ley.	No expedir declaratorias de BIC por Ministerio de Ley porque no se surten los requisitos requeridos para este tipo de trámite.
Apartado 4.9	CE y Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.	Legislación estatal, autonómica y municipal referente al patrimonio cultural.	Ante la abundancia de normas, disponer un modelo estatal que permita ser actualizado y adoptado en línea por los municipios, tanto como herramienta de consulta para administraciones públicas como para el ciudadano.
Apartado 4.10	Decreto 2055/1969, por el que se regula el ejercicio de actividades subacuáticas, Decreto 3196/1970, que creó el Patronato de	Patrimonio cultural subacuático.	Promulgación de la Ley del Patrimonio Cultural Subacuático de España, en la que se articulen y amplíen los preceptos que de este tipo de patrimonio se incluyen en la normativa existente sobre patrimonio arqueológico, tema muy amplio que no alcanza a desarrollarse a cabalidad y en detalle en lo relativo al patrimonio cultural subacuático.

Análisis de la normativa sobre patrimonio cultural de España: estudio crítico de incongruencias
en este corpus normativo

	Excavaciones Arqueológicas Submarinas y LPHE.		Se advierte conflicto competencial entre la norma estatal y la legislación vigente de las CCAA, pero la competencia idónea es la relacionada con la legislación estatal en materia de patrimonio arqueológico.
Apartado 4.11	LPHE. Art. 13	Derecho a la visita pública gratuita a BIC.	incluir: i) disponer visitas obligatorias solo para los bienes de propiedad pública y voluntarias en el caso de sitios residenciales y de culto privado, entre otros, que requieran respeto a la intimidad, estableciendo un incentivo especial para los propietarios que así lo acepten; ii) disponer las visitas para todas las personas, incluidos extranjeros interesados en el conocimiento del patrimonio cultural de España, que en esencia es también patrimonio del mundo; iii) disponer la redacción de un Plan de Formación y Difusión del BIC, que permita a la ciudadanía realmente conocer acerca de los valores culturales que llevaron a la declaratoria del bien como de interés cultural; iv) promover la redacción de un guion de visita guiada para cada BIC, por medio del cual una persona idónea, por ejemplo un guía de turismo, realice la visita con conocimiento del tema; v) adoptar una regulación para la visita pública a cada BIC, determinando entre otros, el número de personas que este puede albergar, duración de la visita, normas de comportamiento y autorización o prohibición de utilización de cámaras fotográficas, de vídeo y en general herramientas de las TIC.
Apartado 4.12	LPHE y legislación autonómica.	Proyectos técnicos de intervención sobre bienes de interés cultural.	<p>Especificar desde la norma estatal: i) En vez de «técnico competente», definir profesionales idóneos y las competencias de estos profesionales que pueden intervenir los BIC, para garantizar su idoneidad, evitar el intrusismo profesional y la puesta en riesgo de la integridad de los bienes culturales; ii) La necesaria acreditación de la cualificación o solvencia técnica de los profesionales que pueden operar sobre el patrimonio cultural, indicando su experiencia; iii) La mención expresa a la responsabilidad de los profesionales idóneos para intervenir el patrimonio cultural; iv) La exigencia de la multidisciplinariedad, en los perfiles de los profesionales idóneos para la intervención del patrimonio cultural; v) Definir los perfiles profesionales para restaurador de bienes muebles, restaurador de bienes inmuebles, experto científico, colaborador científico, en cuanto a funciones, formación y experiencia.</p> <p>Se advierte conflicto competencial entre la norma estatal y la legislación vigente de las CCAA, pero la competencia idónea es la relacionada con la legislación estatal, es decir, la LPHE.</p>

Fuente: elaboración propia